

Ursina Kessler

Fachdidaktische Perspektive zu Ländlermusik im Unterricht

Unterschätztes Genre?

Master Thesis

Abstract

Ländlermusik als Teil der Schweizer Volksmusik wird heute nur noch von einem kleinen Anteil der Bevölkerung gehört und gelebt. Dementsprechend ist das Musikgenre in Lehrmitteln kaum oder gar nicht vertreten. Auch wenn das «Urschweizerische» der Ländlermusik teilweise konstruiert ist, gehört sie zur Geschichte und Tradition der Schweiz. Neben Pop- und Rockmusik, Jazz und Blues, Hip-Hop und Rap scheint die Ländlermusik aber den meisten Schüler*innen genauso fremd oder fremder zu sein als traditionelle Musik anderer Kulturen.

Ziel dieser Masterarbeit ist eine Verknüpfung zwischen der Ländlermusik und musikdidaktischen Konzepten. Viele verschiedene Genres, darunter auch Volksmusiken anderer Kulturen, werden heute in den Unterricht integriert. Lässt sich die Schweizer Ländlermusik genauso thematisieren? Dazu wird für diese Arbeit die folgende Frage gestellt: Inwiefern eignet sich das Musikgenre Ländlermusik als Themeninhalt im Unterricht?

Um diese Frage zu beantworten, wurde auf der Basis einer

Literaturrecherche zur Musikdidaktik eine Kriterienliste zur Auswahl von Unterrichtsinhalten erstellt. Anschliessend wurde das Musikgenre Ländlermusik und eine dazu erstellte Unterrichtsskizze mit Hilfe dieser Kriterienliste normativ evaluiert. Die Überprüfung hat gezeigt, dass sich das Musikgenre Ländlermusik grundsätzlich als Themeninhalt für den Musikunterricht eignet. Vor allem der einfache Aufbau von «Standard-Ländlermusik» eröffnet Möglichkeiten für das gemeinsame Musizieren. Durch die Thematik Ländlermusik lässt sich ein offener Umgang in der Transkulturalität der heutigen Zeit vermitteln. Zudem kann auf Basis der Ländlermusik eine klasseneigene Musikkultur, eine Klassenmusik anstelle einer Volksmusik, entwickelt werden.

Weiterführend zu dieser Arbeit bietet sich eine Erprobung konkreter Unterrichtsinhalte zum Thema Ländlermusik in der Schulpraxis an. Damit einhergehen wäre die Entwicklung von Unterrichtsmaterial zum Thema Ländlermusik sinnvoll.

Keywords

Musikunterricht, Musikdidaktik, Musikgenre, Klassenmusik, klasseneigene Musikkultur, Transkulturalität, normative Evaluation, Masterarbeit

Bibliografie

Kessler, Ursina. 2021. *Fachdidaktische Perspektive zu Ländlermusik im Unterricht: Ein unterschätztes Genre?* MA-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5078053>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

[doi: 10.5281/zenodo.5078053](https://doi.org/10.5281/zenodo.5078053)

2021

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Fachdidaktische Perspektive zu Ländlermusik im Unterricht:

Unterschätztes Genre?

Masterarbeit an der Pädagogische Hochschule Zürich
Abteilung Sekundarstufe 1

verfasst von:
Kessler, Ursina

eingereicht bei:
Prof. Dr. Patricia Schuler Braunschweig
Christian Wirth

Zürich, Mai 2021

Vorwort

Ich bin mit Schweizer Volksmusik aufgewachsen. Sie lief in meiner Kindheit im Radio, auf Schallplatten, CDs und an Familienfesten. Trafen mein Eni (Grossvater) und meine Mutter aufeinander, so wurde musiziert. Ich konnte gar nicht anders als auch mitzumachen (Abbildung

Abbildung 1: Mein Eni (Grossvater), meine Mutter und ich beim gemeinsamen Musizieren (eigene Darstellung)

1). Und trotzdem entschied ich mich Anfangs Primar für kein typisches Volksmusikinstrument, sondern für das Keyboard. Erst Ende Primar schaffte es mein Grossvater, mich zum Schwyzerörgelspielen zu motivieren. Er notierte mir alle nötigen Akkorde in Griff Tabellen und so konnte ich ihn und meine Mutter schon bald begleiten. Durch das gemeinsame Musizieren bereitete mir das Spielen schnell Freude. Alleine übte ich kaum, doch vor allem zusammen mit dem Grossvater spielte ich ganze Abende lang. Sehr schnell schon durfte ich bei ersten kleineren Auftritten mitwirken, was mich weiter motivierte. Doch als Hobby bezeichnete ich das Spielen auf dem Schwyzerörgeli noch lange Zeit nicht. Ich kannte kaum Gleichaltrige, die auch Ländlermusik spielten und meine Mutter war bei vielen Anlässen die Zweitjüngste neben mir. Von meinen Gleichaltrigen wurde Ländlermusik belächelt, oder zumindest nahm ich es so wahr. Ich war nicht bereit, dazu zu stehen und damit aufzufallen.

Mittlerweile habe ich einige gleichaltrige «Ländlerfreunde». Ich erhalte immer wieder positive Reaktionen zu meiner Ländlermusik, auch von solchen, die sonst gar nichts mit dem Musikgenre zu tun haben. Als angehende Sekundarschullehrerin mit dem Fach Musik im Profil, habe ich jedoch bemerkt, dass ich im Umgang mit Ländlermusik noch immer eine gewisse Verunsicherung spüre, wenn es darum geht, sie nach ausserhalb meiner vertrauten Ländlerszene zu tragen.

Während es für den Filmmusikfan während dem Studium klar war, dass er dieses Genre mit den Schüler*innen thematisiert, vermied ich es bisher, Ländlermusik zum Unterrichtsinhalt zu machen. Zum einen finden sich dazu fast keine Unterrichtsmaterialien. Der Musikstil ist den meisten Schüler*innen auch heute genauso fremd und unvertraut, wie er meinen Schulfreunden

damals war. Zudem habe ich mit gewissen Assoziationen rund um die Ländlermusik Mühe und möchte nicht als konservative Patriotin wahrgenommen werden, denn das bin ich nicht. Auf der anderen Seite sehe ich, wie schnell mich die Musik damals gepackt hat. In meinem Umkreis erfahre ich immer von mehr Leuten, die Gefallen an der Ländlermusik finden. Und in meiner bisherigen Musikausbildung habe ich kaum eine andere Musik gesehen, bei welcher Laien so schnell an gemeinsamen Musikaktivitäten teilhaben können, wie zum Beispiel an einer Stubete durch sogenannten «Stegreifspiel» (mehr dazu in Kapitel 5.2.1). Meine Motivation, die Ländlermusik in den Musikunterricht auf der Sekundarstufe 1 zu integrieren, liegt vor allem in diesen Möglichkeiten des Musikgenres.

In dieser Arbeit habe ich mich mit den genannten Bedenken aber auch dem Potenzial, welches ich in der Thematisierung von Ländlermusik im Musikunterricht sehe, auseinandergesetzt. Die Vertiefung hat meine Ideen konkretisiert und in einen fachdidaktischen Kontext gebracht. Ich konnte damit die Thematik so auslegen, dass ich mich jetzt dazu bereit fühle, Ländlermusik zum Unterrichtsgegenstand in meinem Musikunterricht zu machen. Vielleicht gibt es auch dem einen oder anderen Leser oder Leserin Anstöße und Inspiration für deren Musikunterricht. Durch die Aufarbeitung des ganzen Genres gibt die Arbeit auch solchen Lehrpersonen die Möglichkeit zur Umsetzung, die noch keinen direkten Bezug zur Ländlermusik haben. Ich will ermutigen, Ländlermusik mit Klassen auszuprobieren, einfach weil mir persönlich diese Art von Musik so viel gibt.

Inhalt

Vorwort	2
Abstract	7
1. Einleitung	8
1.1. <i>Fragestellung der Arbeit</i>	8
1.2. <i>Methodik der Arbeit</i>	9
1.3. <i>Ablauf der Arbeit</i>	9
2. Begriffe, Eingrenzung und Ausgangslage	10
2.1. <i>Begriffsklärung Schweizer Volksmusik</i>	10
2.1.1. <i>Volksmusik</i>	10
2.1.2. <i>Schweizer Volksmusik</i>	11
2.2. <i>Thematische Eingrenzung der Arbeit</i>	12
2.2.1. <i>Ländlermusik</i>	12
2.3. <i>Ausgangslage in Lehrmitteln</i>	13
3. Musikunterricht auf der Sekundarstufe 1	15
3.1. <i>Auswahl von Unterrichtsinhalten</i>	15
3.2. <i>Lehrplan 21</i>	17
3.3. <i>Musikdidaktische Konzepte und Ansätze</i>	18
3.3.1. <i>Allgemeine Musikdidaktik – Wie Musik unterrichten?</i>	19
3.3.2. <i>Der «Aufbauende Musikunterricht» und «Musikpraxen erfahren»</i>	20
3.3.3. <i>Erfüllte ästhetische Praxis</i>	21
3.3.4. <i>Handlungsorientierung im Musikunterricht</i>	23
3.3.5. <i>Schüler*innenorientierung und transkultureller Musikunterricht</i>	24
3.4. <i>Zwischenfazit und Kriterienliste</i>	26
4. Geschichte der instrumentalen Schweizer Volksmusik	29
4.1. <i>Musikkultur oder Mythos?</i>	29
4.2. <i>Dokumentation der Geschichte der Ländlermusik</i>	31
4.3. <i>Instrumentale Volksmusik in ihren Anfängen (15. – 19. Jahrhundert)</i>	32
4.3.1. <i>Tanzmusik ab ca. 1800</i>	32
4.3.2. <i>Blasmusikanten in der Tanzmusik</i>	33

4.3.3.	Streichmusikanten in der Tanzmusik	34
4.3.4.	Das Schwyzerörgeli in der Tanzmusik	34
4.4.	<i>Instrumentale Volksmusik ab der Jahrhundertwende (1890 – 1920)</i>	35
4.4.1.	Tanzmusik wird zur Ländlermusik	35
4.4.2.	Ländlermusik in ihren Anfängen	36
4.5.	<i>Von den goldenen Jahren zum Stillstand (1920 – 1950)</i>	37
4.5.1.	Die goldenen Zürcher Jahre	37
4.5.2.	Ländlermusik - Stars	38
4.5.3.	Hochstilisierung und Fall der Ländlermusik	40
4.5.4.	Stillstand in der Ländlermusik	41
4.5.5.	Neues in der Ländlermusik.....	42
5.	Musikformale und gesellschaftliche Aspekte der Ländlermusik	43
5.1.	<i>Musikformale Aspekte</i>	43
5.1.1.	Funktion der Ländlermusik.....	44
5.1.2.	Stile in der Ländlermusik	44
5.1.3.	Tanztypen der Ländlermusik	45
5.1.4.	Formen der Ländlermusik	47
5.1.5.	Melodien in der Ländlermusik.....	47
5.1.6.	Harmonische Struktur	49
5.2.	<i>Gesellschaftliche Aspekte</i>	50
5.2.1.	Stegreif	51
5.2.2.	Das «Lüpfige»	53
6.	Ländlermusik im Musikunterricht	56
6.1.	<i>Was ist Ländlermusik?</i>	56
6.2.	<i>Unterrichtsskizze zum Thema Ländlermusik</i>	58
6.2.1.	Lehrplanbezug.....	59
6.2.2.	Fokus «Stegreifen» (gemeinsames Musizieren).....	59
6.2.3.	Fokus Einstieg und Erweiterung	66
6.3.	<i>Auswertung mit der Kriterienliste</i>	69
6.3.1.	Musikalisch-ästhetische Erfüllung.....	69
6.3.2.	Transkulturalität.....	71
6.3.3.	Allgemeine Musikdidaktik	72
7.	Zusammenfassung und Ausblick	74
7.1.	<i>Musikdidaktik: Was und wie soll unterrichtet werden im Fach Musik?</i>	74

7.2. <i>Geschichte, musikdidaktische und gesellschaftliche Perspektive</i>	75
7.3. <i>Beantwortung der Fragestellung</i>	76
7.4. <i>Ausblick</i>	77
Literaturverzeichnis	78
Anhang	80
Beilage: Eigenständigkeitserklärung	82

Abbildungsverzeichnis

Abbildung Deckblatt: Illustration Ländlerkapelle (Rieser und Nager 2013, 61)	
Abbildung 1: Mein Eni (Grossvater), meine Mutter und ich beim gemeinsamen Musizieren (eigene Darstellung)	2
Abbildung 2: Handeln - Können - Wissen Spirale (Jank u. a. 2013, 83).....	20
Abbildung 3: Formaler Ablauf eines "Teils" (Mooser 2017, 10).....	47
Abbildung 4: "Gemischt Gruppierte" Melodiebildung (Mooser 2017, 24)	48
Abbildung 5: Oel is Fүүr (Mooser 2017, 13) ergänzt durch eigene Darstellung.....	50
Abbildung 6: "Chlefeli" (O A, oberwilerkurse.ch)	53
Abbildung 7: Standard Begleitpattern und deren Variationen (Ringli 2006, 124)	54
Abbildung 8: Begleitpattern nach Ueli Mooser (2017, 121).....	54
Abbildung 9: OnlineÖrgeli Nutzung (eigene Darstellung)	61
Abbildung 10: Roman fährt Automobil (Geisser in sammlung.volksmusik.ch, zugegriffen: 18. Mai 2021)	62
Abbildung 11: Informationen zu "Roman fährt Automobil" (eigene Darstellung).....	67

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kriterienliste (eigene Darstellung).....	27
Tabelle 2: Stile in der Ländlermusik (In Anlehnung an Mooser 2017, 89 ff. und Ringli 2006, 108 ff.).....	45
Tabelle 3: Tanztypen der Ländlermusik (In Anlehnung an Mooser 2017, 18 und Ringli 2016, 114).....	46

Abstract

Ländlervmusik als Teil der Schweizer Volksmusik wird heute nur noch von einem kleinen Anteil der Bevölkerung gehört und gelebt. Dementsprechend ist das Musikgenre in Lehrmitteln kaum oder gar nicht vertreten. Auch wenn das «Urschweizerische» der Ländlervmusik teilweise konstruiert ist, gehört sie zur Geschichte und Tradition der Schweiz. Neben Pop- und Rockmusik, Jazz und Blues, Hip-Hop und Rap scheint die Ländlervmusik aber den meisten Schüler*innen genauso fremd oder fremder zu sein als traditionelle Musik anderer Kulturen.

Ziel dieser Masterarbeit ist eine Verknüpfung zwischen der Ländlervmusik und musikdidaktischen Konzepten. Viele verschiedene Genres, darunter auch Volksmusiken anderer Kulturen, werden heute in den Unterricht integriert. Lässt sich die Schweizer Ländlervmusik genauso thematisieren? Dazu wird für diese Arbeit die folgende Frage gestellt: Inwiefern eignet sich das Musikgenre Ländlervmusik als Themeninhalt im Unterricht?

Um diese Frage zu beantworten, wurde auf der Basis einer Literaturrecherche zur Musikdidaktik eine Kriterienliste zur Auswahl von Unterrichtsinhalten erstellt. Anschliessend wurde das Musikgenre Ländlervmusik und eine dazu erstellte Unterrichtsskizze mit Hilfe dieser Kriterienliste normativ evaluiert.

Die Überprüfung hat gezeigt, dass sich das Musikgenre Ländlervmusik grundsätzlich als Themeninhalt für den Musikunterricht eignet. Vor allem der einfache Aufbau von «Standard-Ländlervmusik» eröffnet Möglichkeiten für das gemeinsame Musizieren. Durch die Thematik Ländlervmusik lässt sich ein offener Umgang in der Transkulturalität der heutigen Zeit vermitteln. Zudem kann auf Basis der Ländlervmusik eine klasseneigene Musikkultur, eine Klassenmusik anstelle einer Volksmusik, entwickelt werden.

Weiterführend zu dieser Arbeit bietet sich eine Erprobung konkreter Unterrichtsinhalte zum Thema Ländlervmusik in der Schulpraxis an. Damit einhergehen wäre die Entwicklung von Unterrichtsmaterial zum Thema Ländlervmusik sinnvoll.

1. Einleitung

Der Lehrplan 21 lässt einer Lehrperson viel Freiheit in der Auswahl von Inhalten. Sie kann im Musikunterricht auf der Sekundarstufe 1 entscheiden, anhand welcher Themen die vorgegebenen Kompetenzen erreicht werden sollen. Die begrenzte Anzahl an Wochenlektionen veranlasst dazu, diese Auswahl von Lektionsinhalten bewusst zu treffen. Musikgenres und Möglichkeiten gibt es für den Musikunterricht unzählige. Aufgrund welcher musikdidaktischen Kriterien kann eine Auswahl aus dieser Fülle getroffen werden?

Schweizer Volksmusik ist eine Musikrichtung, die schwierig einzuordnen ist. Sie ist zwar Schweizer Nationalmusik, doch viele Schüler*innen kommen damit kaum oder nur sehr punktuell in Kontakt. Das Musikgenre wird als alte musikalische Tradition bezeichnet, doch ein genauer Blick darauf zeigt, dass es sich um eine relativ neue Musikrichtung handelt. Die Musik und das, was heute als traditionelle Schweizer Kultur bezeichnet wird, beinhaltet viele folkloristische Elemente, welche zum Teil bewusst konstruiert wurden. Nur noch ein kleiner Anteil Menschen ist zudem Teil der ausgelebten Ländlermusikultur. Diese hier genannten Faktoren führten zur Fragestellung dieser Arbeit, welche im nächsten Unterkapitel definiert ist.

1.1. Fragestellung der Arbeit

Aufgrund der im Vorwort genannten persönlichen Verbindung zur Schweizer Volksmusik interessiere ich mich dafür, wie und mit welcher Begründung Volksmusik auf der Sek 1 Stufe unterrichtet werden kann. Was kann den Schüler*innen mit dem komplizierten und teilweise auch paradoxen Gefüge «Schweizer Volksmusik» vermittelt werden? Wie lässt sich eine Thematisierung fachdidaktisch begründen? Die zusammenfassende Fragestellung lautet:

Instrumentale Schweizer Volksmusik (Ländlermusik) im Musikunterricht auf der Sekundarstufe 1: Inwiefern ist dieses Musikgenre geeignet als Themeninhalt im Unterricht?

Ziel ist es mit dieser Masterarbeit Zusammenhänge zwischen der Ländlermusik und der allgemeinen Musikdidaktik auf der Sekundarstufe 1 zu erschliessen. Dies soll als Grundlage für eine Unterrichtseinheit mit dem Fokus *Schweizer Ländlermusik* dienen.

1.2. Methodik der Arbeit

Die Thematik Ländlerrmusik wird anhand einer Literaturrecherche und einer evaluierenden, normativen Herangehensweise bearbeitet. Das Genre *Schweizer Volksmusik* wird unter ausgewählten Aspekten der Musikdidaktik betrachtet und in den schulischen Kontext der Sekundarstufe 1 gebracht. Durch eine im Verlauf der Arbeit zusammengestellte Kriterienliste wird die Ländlerrmusik einer musikdidaktischen Evaluation unterzogen, wodurch Möglichkeiten und Schwierigkeiten im Umgang mit Ländlerrmusik ersichtlich werden. Die Evaluation findet auf einer theoretischen Ebene statt und konnte bisher noch nicht im Schulfeld erprobt werden.

1.3. Ablauf der Arbeit

Im nächsten Kapitel (Kapitel 2) werden Begrifflichkeiten geklärt. Die Thematik wird eingegrenzt und der Ist-Zustand in Lehrmitteln zum Thema Volksmusik ermittelt. Als Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung dient in Kapitel 3 eine vertiefte Auseinandersetzung mit den musikdidaktischen Aspekten. Darin findet sich ein Bezug zum Lehrplan 21 und die Beantwortung folgender Fragen: Welche Musikgenres sollen im Musikunterricht thematisiert werden? Was sind wichtige Aspekte guten Musikunterrichts? Wie werden Inhalte solchen Unterrichts behandelt? Im Anschluss daran ist in Kapitel 3.4 ein Kriterienraster zusammengestellt, welches dann als Grundlage dafür dient, zu überprüfen, inwiefern sich Ländlerrmusik nun für eine Umsetzung im Musikunterricht eignet. Kapitel 4 thematisiert die *Schweizer Volksmusik* und deren Eingrenzung *Ländlerrmusik*. Als Grundlage dient hier eine Auseinandersetzung mit dem folkloristischen Aspekt der Schweizer Volksmusik. Daraufhin wird die Geschichte der Ländlerrmusik veranschaulicht und durch das Aufzeigen musikformaler und gesellschaftlicher Aspekte erklärt, wie Ländlerrmusik heute ist und gelebt wird. In Kapitel 5 werden Musikdidaktik und Ländlerrmusik zusammengeführt. Es wird aufgezeigt, wie die musikdidaktischen Kriterien für guten Unterricht durch das Genre Ländlerrmusik umgesetzt werden könnte. Dabei handelt es sich mehr um Vorschläge und Ideen und weniger um konkrete Unterrichtsplanungen und Materialien. Mit dem Kapitel 6 *Zusammenfassung und Ausblick* wird die Arbeit abgeschlossen und die wichtigsten Punkte daraus werden in Kurzform abgehandelt.

2. Begriffe, Eingrenzung und Ausgangslage

2.1. Begriffsklärung Schweizer Volksmusik

2.1.1. Volksmusik

Volksmusik ist eine komplizierte Sache – obwohl ihr oft vorgeworfen wird, sie sei simpel, zu einfach. (Ringli 2006, 9)

Schweizer Volksmusik als *Die Musik des Schweizer Volkes* greift, zumindest in der heutigen Zeit, zu kurz. Denn Schweizer Volksmusik ist weder die Musik, die ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung praktiziert oder hört, noch hat sie die Schweiz wirklich «erfunden» und begründet. Dennoch können sich wohl ein Grossteil der in der Schweiz lebenden Personen etwas darunter vorstellen: Alphorn, Jodelchörli in bunten Trachten oder Schwyzerörgeli-Musik. Doch was Schweizer Volksmusik konkret ist und bedeutet, ist nicht so einfach zu definieren.

In verschiedenen Lexika der Musikwissenschaften findet sich eine Vielzahl an Definitionen, welche «Schweizer Volksmusik» und vor allem Volksmusik im Allgemeinen eingrenzen. In *Österreichisches Musiklexikon* definiert Gerlinde Haid den Begriff *Volksmusik* folgendermassen: «[Volksmusik] wird im allgemeinen Sprachgebrauch als Überbegriff für Volkslied, volksmässige Instrumentalmusik und Volkstanz verwendet; im engeren Sinn meint man lediglich die volksmässige Instrumentalmusik» (2001). Die Verbindung zum Volkslied wird auch in der Begriffsbestimmung von Marianne Bröcker genannt. Sie hebt zudem die Unklarheit der Begrifflichkeiten hervor: «Sowohl im wissenschaftlichen als auch im allgemeinen Sprachgebrauch haben sich die Begriffe *Volkslied* und *Volksmusik* trotz oder gerade wegen ihrer impliziten Unschärfe behauptet, da sie eine ganze Palette von Sing- und Musizierweisen, die von der Kirchen-, Kunst- und Populärmusik abweichen, [...] bezeichnen» (Stockmann 1992 zitiert nach Bröcker 1998). Während bei Haid das Volkslied, zumindest in der breiten Definition, Teil der Volksmusik ist, führt Bröcker die zwei Begriffe unabhängig voneinander auf. In beiden Begriffserklärungen sind *Volkslied* und *Volksmusik* jedoch Überbegriffe, die zusammenfassend für das gelten, was sich nicht der Kirchen-, Kunst- oder Populärmusik zuordnen lässt. Diese Eingrenzung lässt sich bloss auf die heutige Situation der Volksmusik beziehen. Max Peter Baumann und Dieter Ringli weisen auf die Begriffsverschiebung in der Geschichte der Schweizer Volksmusik hin: «Wurde V. bis Ende des 19. Jh. vorwiegend auf bäuerl. und dörfli. Gemeinschaften

bezogen und von der höf. bzw. gehobenen bürgerl. Musik abgegrenzt, war sie zu Beginn des 21. Jh. eine populäre Stilrichtung mit einem regionalen, nationalen oder alpenländ. Image» (2015). Die Definition Bröckers, dass Volksmusik und Volkslied nicht der Populärmusik zugeordnet werden können, scheint in Anbetracht der Geschichte der Volksmusik damit nur bedingt korrekt. Peter Baumanns und Ringlis engere Eingrenzung des Begriffs umfasst, wie diese von Haid, bloss die instrumentale Volksmusik: «Lärmbräuche zur Winter-, Frühjahrs- und Osterzeit (Glocken- und Viehgeläute, Carillons, Ratschen und Klappern), instrumentales Solospiel (z.B. Alphorn, Hackbrett, Zither, Maultrommel, Handharmonika) sowie instrumentale Volks- und Tanzmusik und deren Ensembles in wechselnder Besetzung» (2015). In ihren weiteren Ausführungen dazu im *Historischen Lexikon der Schweiz (HLS)* wird aber dennoch das Volkslied und damit das Jodeln thematisiert – als Teil des grossen Überbegriffs *Volksmusik*.

2.1.2. Schweizer Volksmusik

Die eben aufgeführten Begriffsdefinitionen lassen sich mehrheitlich allgemein auf Volksmusik beziehen. Was ist aber das *Schweizerische* in der Schweizer Volksmusik? «Die Volksmusik der Schweiz ist geprägt durch ihre vier Landessprachen, zahlreiche Lokaltraditionen und Dialektformen. Sie ist zugleich eingebunden in die überregionalen Orientierungen und historischen Kulturverbindungen mit den Elsässern, Schwaben und Badensern, den Franzosen, Piemontesen, Lombarden und Tirolern» (Peter Baumann 1998). Schweizer Volksmusik an sich ist laut Ringli gar nicht fassbar. Musik werde immer aus unterschiedlichen Richtungen geprägt und so gebe es auch keine an eine Region gebundene Musik, da diese gezwungenermassen von aussen beeinflusst wird und wurde (Ringli 2006, 11). Viele Schweizerinnen und Schweizer kommen, wie einleitend bereits genannt, kaum in Kontakt mit Schweizer Volksmusik. Ringli stimmt dem zu und schreibt, dass viele mit anderen Musikstilen viel vertrauter sind als mit der Ländlermusik oder dem Jodeln (2006, 12). Auch darin lässt sich das Schweizerische, zumindest in der heutigen Zeit, also nicht finden. Ein weiterer Aspekt, der die Definition der *Schweizer Volksmusik* erschwert, ist, dass sie musikalisch sehr unterschiedliche Gebiete umfasst: Jodel, Alphorn und Ländlermusik. «Alle drei Sparten haben ihre eigene Geschichte, ihre Vertreter, sind in eigenen Verbänden organisiert und haben ihre je eigenen Auftrittsplattformen» (Rieser und Nager 2013, 164). Diese Teilgebiete lassen sich gut gegenüber ähnlicher Musik anderer Alpengebiete unterscheiden und weisen «eine innere Beziehung zur Schweiz» (Ringli 2006, 14) auf. Schwierig werde es jedoch, zwischen den verschiedenen Sparten der Schweizer Volksmusik den

gemeinsamen Bezug zur Schweiz zu definieren. Mit dem Blick auf musikalisch-strukturelle und historische Aspekte kann man so zum Schluss kommen, dass es eine Schweizer Volksmusik in dem Sinne gar nicht gibt. Dieter Ringli argumentiert, dass diese Sicht auf die Musik aber nicht weit genug geht: «Der – durchaus schweizerische – gemeinsame Nenner der Volksmusiken der Schweiz ist eben nicht musikalisch-struktureller Art, sondern es ist der Mythos, die Idee von der Schweizer Volksmusik» (Ringli 2006, 15). Dieser Aspekt wird in Kapitel 4 nochmals aufgenommen und genauer betrachtet.

2.2. Thematische Eingrenzung der Arbeit

Es zeigt sich, dass die Thematik *Schweizer Volksmusik*, zumindest wenn allgemein gefasst, viele unterschiedliche Sparten beinhaltet, die kaum oder wenig Gemeinsames aufweisen. Damit diese Arbeit in diesem grossen Themenfeld nicht ausufert, fokussiert sie sich auf die engere Definition von Schweizer Volksmusik - der instrumentalen Volksmusik der Schweiz. Das Jodeln erfährt demnach keine genauere Betrachtung. Auch das Alphorn wird nur exemplarisch aufgeführt, da auch dieses sich von der restlichen instrumentalen Schweizer Volksmusik abgrenzt (Ringli 2006, 14). Damit steht der Bereich der instrumentalen Schweizer Volksmusik im Fokus dieser Arbeit, zu dem ich einen persönlichen Bezug habe, was später in der musikdidaktischen Umsetzung dieser Arbeit relevant ist. Zudem scheint die Ländlermusik für viele *die* Schweizer Volksmusik zu sein, wie auch Ringli bestätigt. Sie sei «[...] jene Art von Musik, die heute von den meisten Schweizerinnen und Schweizern – und wie sich am CD- und Kassettensortiment jedes Souvenirladens erkennen lässt, auch von den Touristen – als Inbegriff der Schweizer Volksmusik empfunden [...]» (Ringli 2006, 45) wird.

2.2.1. Ländlermusik

Die Begrifflichkeit *Ländlermusik* wird hier nur kurz definiert und dann später in Kapitel 4 in einen umfangreicheren Kontext gebracht. Hierzu der Versuch einer Definition von Ueli Mooser: Ländlermusik ist «Instrumentale, volkstümliche (schweizerische) Tanz- und Unterhaltungsmusik, basierend auf musikalischen Archetypen und Modellen der traditionellen Volksmusik» (Mooser 2017, 4).

2.3. Ausgangslage in Lehrmitteln

In diesem Kapitel werden die zwei gängigen Lehrmittel «Krescendo» (Ineichen, Lang und Thut 2017) und «Musik aktiv» (Leiprecht, Mattle und Oberhänsli 2017) auf Inhalte zur Schweizer Ländlermusik und allgemein der Volksmusik durchsucht. Dies dient als Abbildung davon, wie diese in Schweizer Lehrmitteln vertreten ist. Weiter wird ein Lehrmittel aufgeführt, in dem sich die Ländlermusik ganz konkret vorfinden lässt.

Bei den beiden Lehrmitteln «Krescendo» und «Musik aktiv» fällt auf, dass sie nicht nach Musikgenres arbeiten, sondern die Themen auf anderen Aspekten begründen. So thematisiert beispielsweise «Musik aktiv: Aufbaureihen Heft 1, 7. Klasse (3. Zyklus)» das «Klassenmusizieren» oder die «Stimme». Dabei orientiert sich «Musik aktiv» vor allem an der Lebenswelt der Schüler*innen. Unter dem Thema Rap sollen die Schüler*innen ihr Sprechwerkzeug trainieren und die Songliste zum Einsingen ist geprägt von gängigen Songs aus der Populärmusik. Auch «Krescendo» arbeitet anhand von Überthemen wie etwa «Schülerband» oder «Mehrstimmig». Als Musikgenres konkret thematisiert «Krescendo» lateinamerikanische Musik, Blues, das Klassische Orchester, einen Popsong, Filmmusik und Hip-hop. Lediglich unter dem Titel «Playlists» werden den Schüler*innen auch ihnen eher fremde Klänge aufgezeigt. Darunter ist – und dies scheint im Lehrmittel der einzige Bezug zur Schweizer Volksmusik zu sein – der Jodler Ruedi Rymann («Dr Schacher Seppeli») unter dem Übertitel «Weltmusik» aufgeführt (Ineichen, Lang und Thut 2017, 48). In «Musik aktiv Heft 1» ist die Schweizer Volksmusik in zwei Hörbeispielen vertreten. Die Schüler*innen erhalten die Aufgabe, verschiedene Hörbeispiele von unterschiedlichen Stimmen einzuordnen und zu beschreiben (Leiprecht, Mattle und Oberhänsli 2017, 20). Unter den Beispielen findet sich ein Appenzeller Zäuerli und die Jodlerin Melanie Oesch. Im Kapitel «Klassenmusizieren» werden die Instrumente Schlagzeug, E-Bass und Klavier vorgestellt, sowie einige Perkussionsinstrumente, beispielsweise Claves und Djembé. Die Musikbeispiele sind wiederum an mehr oder weniger aktueller Musik orientiert. So zum Beispiel mit «Manhattan» von Bligg oder dem Latin Song «I need to know» von Marc Anthony. Damit finden sich in «Krescendo» und «Musik aktiv» nur wenige Bezüge zur Schweizer Volksmusik und gar keine zur Ländlermusik.

Ein Lehrmittel, welches die Schweizer Volksmusik konkret thematisiert, ist «Musik der Welten – Welten der Musik» (Capol 2005). Das Lehrmittel ermöglicht eine musikkulturelle Reise um die ganze Welt. Dabei ist ein Kapitel der Schweiz unter dem Titel «fremde Heimat» gewidmet. Die Singkultur wird anhand der Geschichte des Kuhreihens und der Volkslieder thematisiert

(Capol 2005, 44 ff.). Weiter wird das Jodlerfest mit der Powwowkultur der indigenen Völker der USA und Kanada vergleichend thematisiert. Dabei hebt das Lehrmittel hervor, dass beide Kulturen an ihrem traditionellen Brauchtum festhalten und diesen zum Beispiel durch Kinderchöre zu pflegen und aufrechterhalten versuchen (Capol 2005, 62 ff.). Anders als in den restlichen Lehrmitteln, die für diese Arbeit durchsucht wurden, findet sich hier auch ein Unterrichtsteil zur instrumentalen Volksmusik der Schweiz. Die Volksmusik-Legende Kasi Geisser wird portraitiert und sein bekanntes Musikstück «Roman fährt Automobil» wird anhand zwei verschiedener Aufnahmen – einmal traditionell und einmal die Gruppe «Firau» mit afro-kubanischem Einfluss – genauer betrachtet (Capol 2005, 50 ff.). Das in diesem Lehrmittel thematisierte Stück «Roman fährt Automobil» wird in Kapitel 6.2 aufgegriffen und in die Unterrichtsskizze miteinbezogen.

Auf der Suche nach Unterrichtsmaterial zur Volks- und Ländlervolksmusik sei hier zusätzlich auf die Angebote des «Haus für Volksmusik» verwiesen. Unter «Volkskultur für Schulen und Gruppen» bieten sie Workshops, Vorträge und Konzerte zu verschiedenen Themen in Verbindung mit Volksmusik an. Darunter finden sich auch solche für Kinder und Jugendliche: <https://www.hausdervolksmusik.ch/schulen> (zugegriffen: 18. Mai 2021).

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Musiklehrmitteln hat gezeigt, dass Schweizer Volksmusik in Schweizer Lehrmitteln nur vereinzelt Teil des Inhalts ist. Aber auch andere fremdere Musikkulturen werden vor allem in den beiden «Hauptlehrmitteln» (Krescendo und Musik aktiv) wenig betrachtet oder nur nebenbei. Das Lehrmittel von Reto Capol gibt durch den konkreten musikkulturellen Fokus vertiefte Einblicke in verschiedene Kulturen und deren Musik. Mit diesem Ansatz ist er der Einzige, der so auch die Schweizer Ländlervolksmusik thematisiert.

3. Musikunterricht auf der Sekundarstufe 1

Für die Beantwortung der Fragestellung bedarf es einer vertieften Auseinandersetzung mit der Musikdidaktik. Was soll überhaupt unterrichtet werden auf der Sekundarstufe 1 und wie wird diese Auswahl getroffen? Mit Bezug auf den Lehrplan 21 und musikdidaktische Literatur werden diese Fragen in den folgenden Unterkapiteln beantwortet. Weiter findet eine Auseinandersetzung mit der Musikdidaktik statt. Dieses Kapitel stellt die Grundlage für die Kriterienliste dar, anhand welcher in einem späteren Schritt beurteilt wird, inwiefern sich die instrumentale Schweizer Volksmusik für den Unterricht eignet.

3.1. Auswahl von Unterrichtsinhalten

Für die eine Wochenlektion Musik (Kanton Zürich) kann nur eine kleine Auswahl aus einer riesen Fülle von Musikgenres und -praxen abgedeckt werden. Orientiert man sich dabei am Geschmack der Schüler*innen oder will man vor allem Neues und Unbekanntes zeigen? Wie wird eine solche Auswahl auf musikdidaktischer Grundlage getroffen?

Jank und Kollegen zeigen auf, wie eine solche Selektion immer von Werten und Normen der Lehrperson beeinflusst ist. «Wer seinen Unterricht entwirft, ergreift Partei [...]» (Jank u. a. 2013, 11). Während sich die Lehrperson für das Interesse eines Schülers entscheidet, entscheidet sie sich dabei möglicherweise gegen die Interessen der restlichen Klasse. «Es gibt keine wertneutralen didaktischen Entwürfe und auch keine wertfreie pädagogische Praxis» (Jank u. a. 2013, 11). Die Entscheidung kann demnach nie objektiv sein und ist immer beeinflusst. Es besteht zudem keine einzelne und definierte Werthaltung, unter welcher solche Entscheidungen immer richtig sind. In der Erziehungswissenschaft spricht man dabei von der Normproblematik von Unterricht, welche nicht lösbar ist (Jank u. a. 2013, 12). Die Entscheidungen lassen sich also nicht vereinheitlicht treffen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man sich dabei auf nichts abstützen kann. Schule und Unterricht verfolgt immer Ziele, denen solche Entscheidungen unterliegen. Dazu Jank mit folgender These: «Die einzige vernünftige übergeordnete Norm, an der didaktische Modelle und unterrichtspraktisches Handeln von Lehrern und Schülern zu messen sind, ist die Verpflichtung zur Aufklärung und Mündigkeit» (Jank u. a. 2013, 13).

Von dieser Grundlage bezüglich der didaktisch inhaltlichen Entscheidungen für den Unterricht wird der Fokus nun auf die Auswahl musikalischer Praxen gelegt: «Welche exemplarischen musikalischen Praxen sollen für den Unterricht ausgewählt werden?» (Jank u. a. 2013, 104). Doch auch auf dieser Ebene besteht keine allgemeingültige Norm, durch welche eine solche exemplarische Auswahl «richtig» gefällt wird. «Es gibt [...] keinen vorab definierbaren «objektiven» Wert von Musiken, der als Grundlage zur Auswahl bestimmter musikalischer Praxen herangezogen werden kann» (Jank u. a. 2013, 105). Es kann und soll also keine konkrete und offizielle Auswahl bestehen, die sagt, welche Art von Musik nun unterrichtet werden soll und welche nicht. Dies geht einher mit dem Ansatz des Pluralismus, welcher auch sagt: «Heute kann und soll keine Musik und Umgangsweise mit Musik grundsätzlich vom Unterricht ausgeschlossen sein» (Jank u. a. 2013, 71).

Was Jank und Kollegen dennoch aufführen sind folgende Kriterien, die bei einer Auswahl berücksichtigt werden sollen. Die ausgewählte Praxis soll:

- im «erfüllten ästhetischen Wahrnehmen und Handeln» (Jank u. a. 2013, 106) begründet sein,
- an den Schüler*innen und deren kultureller Identität anknüpfen und die Voraussicht besitzen, dass diese Bedeutung hat oder haben wird für sie,
- den Schüler*innen die Möglichkeit bieten, zu vergleichen und sich so in der Transkulturalität der verschiedenen musikalischen Praxen zu orientieren und
- sich an den Kenntnissen und Fähigkeiten der Lehrperson anlehnen

(Jank u. a. 2013, 106).

Die Kriterien zeigen auf, dass die Wahl von Musikgenres und -praxen an die jeweilige Situation in Unterricht und deren Beteiligten angepasst werden muss. Während die Punkte 1-3 durch verschiedene Arten von Musik erreicht werden können, schränkt möglicherweise vor allem der letzte Punkt die Auswahl ein. Es zeigt sich jedoch, dass auch diese Kriterien nicht wirklich dabei helfen, einzuschätzen, wie sich nun eine Musik im Unterricht umsetzen lässt und wie gut sie sich dazu eignet.

Grundsätzlich ist also jede Art der Musik als Unterrichtsinhalt geeignet. Eines der wichtigen Kriterien für eine Auswahl scheint dabei die Vielfalt zu sein. Müssen also im Musikunterricht einfach möglichst viele verschiedenen Musiken thematisiert werden? Jank zeigt auf, dass dieser Aspekt als alleinige Voraussetzung für guten Musikunterricht nicht ausreicht. Es ist nicht

möglich, «dass allein schon Vielfalt und inhaltliche Spannweite des Musikunterrichts zur nachhaltigen Entwicklung musikalischer Fähigkeiten und zur Anregung musikalisch-ästhetischer Bildungsprozesse ausreiche» (Jank u. a. 2013, 71). Das Thematisieren von Ländlervmusik im Musikunterricht einzig der Vielfalt wegen zu begründen, wäre also unvollständig. Jank hebt hervor, dass es unter dem Aspekt des Pluralismus beispielsweise schwierig ist, inhaltliche Zusammenhänge zu schaffen. «Der Unterricht reiht verschiedene Themen aneinander, aber ihr innerer Zusammenhang und letztlich die Ziele bleiben oft unklar» (Jank u. a. 2013, 72). Da die Ländlervmusik in dieser Arbeit nur exemplarisch und nicht im grösseren Zusammenhang, beispielsweise im Kontext einer Jahresplanung, angeschaut wird, ist es schwierig, diesen Aspekt als Indikator zu formulieren und zu überprüfen. Der Aspekt des Pluralismus zeigt jedoch auf, dass dies auch in einer Einzelplanung etwa durch klare Lernziele erreicht werden kann.

In diesem Kapitel wird folgendes ersichtlich: Es bestehen keine klaren Auswahlkriterien, die aufzeigen, welche Musikpraxen für den Musikunterricht geeignet sind und welche nicht. Es kann damit argumentiert werden, dass die Ländlervmusik als eine für viele eher unbekannte Musikrichtung zu einer Vielfalt im Musikunterricht beiträgt. Jedoch reicht diese Begründung nicht aus. Neben der Frage, was unterrichtet werden soll im Musikunterricht, müssen für die Beantwortung der Fragestellung weitere Aspekte berücksichtigt werden. Dazu Klingmann: «Entscheidend ist nicht (mehr) was man tut, sondern wie man etwas tut» (Klingmann 2010, 331).

Was also sind allgemeindidaktische Überlegungen dazu, was und eben vor allem *wie* Musikunterricht ist und sein soll? Etwas, was hier die Richtung dafür weist, ist der Lehrplan 21. Dieser wird im nun folgenden Kapitel thematisiert.

3.2. Lehrplan 21

Der Lehrplan gibt die Strukturen vor, wie Unterricht auf den jeweiligen Stufen aussehen soll. Jedoch ist der Lehrplan 21, wie schon einleitend vermerkt, nicht konkret, wenn es darum geht, womit die festgelegten Kompetenzen erreicht werden sollen. Dennoch gibt er Richtlinien vor, die sich auf die Auseinandersetzung mit Ländlervmusik beziehen lassen.

Eine Vertiefung mit Kultur stellt laut Lehrplan einen wichtigen Aspekt im Musikunterricht dar: «Die Teilhabe an Kunst und Kultur in der Musik und der musikalischen Alltagswelt ermöglicht es, sich auf musikalischer Ebene mit anderen Menschen zu verbinden und über die Kulturgrenzen hinaus zu kommunizieren» (D-EDK 2017, 402). In seinem einleitenden Kapitel «Bedeutung und Zielsetzungen» für das Fach Musik zeigt der Lehrplan folgende Punkte auf, die auch für die Auseinandersetzung mit Schweizer Volksmusik von Bedeutung sind: Musikunterricht soll den gesellschaftlichen und kulturellen Aspekt von Musik beinhalten. Durch die Auseinandersetzung mit Musik aus unterschiedlichen Epochen und Kulturen «treten Schülerinnen und Schüler in Dialog mit der eigenen Person und der Gesellschaft und lernen, sich in einer Lebenswelt, in der Musik in verschiedensten Formen und Funktionen allgegenwärtig ist, mündig zu bewegen» (D-EDK 2017, 402). Nebst dem Hauptanliegen der kulturellen Bildung soll die musikalische Grundbildung durch positives Erleben und einen Umgang mit Musik, der Freude bereitet, erreicht werden. Musikunterricht soll handlungsorientiert sein und «Stimmerfahrung, Hörerfahrung, Körpererfahrung, instrumentale Erfahrung, ästhetische Erfahrung sowie angewandtes musikalisches Wissen» (D-EDK 2017, 402) miteinbeziehen.

Der Lehrplan 21 eröffnet der Musiklehrperson viele Möglichkeiten und zeigt, dass grundsätzlich viele verschiedene Arten von Musik auf diese Grundvoraussetzungen anpassbar sind. Wichtig dabei ist, dass man den Schüler*innen eine Vielfalt bietet und beispielsweise nicht bei einer Musik verharrt. Der Lehrplan vertritt damit den pluralistischen Ansatz, wobei auch hier die Vielfalt alleine natürlich nicht ausreicht.

In den folgenden Kapitel wird der Frage nach dem *Wie* (Klingmann 2010, 331) weiter nachgegangen. Durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit Musikdidaktischen Konzepten werden Aspekte erarbeitet, die in einem späteren Schritt in die Kriterienliste einfließen.

3.3. Musikdidaktische Konzepte und Ansätze

In den vorhergehenden Kapiteln hat sich gezeigt, dass bei der Auswahl von Inhalten die Frage nach dem «Was» der Frage nach dem «Wie» unterliegt. Aspekte, die zeigen, *wie* guter Unterricht aussieht, lassen sich in aktueller Didaktik-Literatur viele finden. Dieses Kapitel konzentriert sich auf die musikdidaktischen Perspektiven und ist ein Versuch, die wichtigsten Aspekte aus der Musikdidaktik zusammenzuführen. Es gibt nicht *das* Unterrichtsmodell für den

Musikunterricht und somit auch keine klaren Kriterien, wie Musikunterricht aussehen soll. Der Einbezug verschiedener Blickwinkel in diesem Kapitel sorgt dafür, dass ein weites Feld abgedeckt wird.

Aus dem Lehrplan 21 (D-EDK 2017, 402) und den Ausführungen von Jank und Kollegen (Jank u. a. 2013, 11 ff.) und weiterer Musikdidaktikliteratur ergibt sich folgende Einteilung für die Unterkapitel:

- Allgemeine Musikdidaktik – Wie Musik unterrichten?
- Der «Aufbauende Musikunterricht» und «Musikpraxen erfahren»
- Erfüllte ästhetische Praxis
- Handlungsorientierung im Musikunterricht
- Schüler*innenorientierung und transkultureller Musikunterricht

3.3.1. Allgemeine Musikdidaktik – Wie Musik unterrichten?

In der Fachdidaktik Musik stehen sich grundsätzlich zwei Ansätze gegenüber, wenn es um die Frage geht, *wie* unterrichtet werden soll: Das subjektorientierte Unterrichten, bei welchem die Lernenden im Mittelpunkt stehen und es vor allem um deren «Musik-Machen» geht. Und der objektorientierte Unterricht, in welchem die Sache und verschiedene musikalische Werke im Fokus stehen. Beide Seiten erfahren Kritik. Den Ansätzen bei dem die Schüler*innen im Mittelpunkt stehen wird etwa vorgeworfen, dass diese dabei nichts lernen und lediglich das tun, was sie ohnehin schon können. Die Orientierung am Objekt jedoch läuft Gefahr, an den Schüler*innen vorbei zu unterrichten (Wallbaum 2005, 5 ff.). Als Musikdidaktische Konzepte, welche gegen diese Schwachstellen von Musikunterricht der jeweiligen Seite versuchen vorzugehen, lassen sich der «Aufbauende Musikunterricht» (AMU) und «Musikpraxen erfahren» nennen. Es dürfte angenommen werden, dass «neue» Konzepte sich irgendwo in der Mitte zwischen Orientierung am Kind und der Orientierung an der Sache treffen. Ein genauerer Blick darauf zeigt jedoch, dass es nicht einfach ist eine Balance zwischen den beiden Ansätzen zu finden. Die beiden Ansätze werden in den nächsten zwei Kapiteln kurz zusammengefasst und im jeweiligen Anschluss darauf Faktoren ausgewählt, die in die Kriterienliste einfließen.

3.3.2. Der «Aufbauende Musikunterricht» und «Musikpraxen erfahren»

Der «Aufbauende Musikunterricht» wird von den Autoren Stefan Gier, Johannes Bähr, Werner Jank und Ortwin Nimczik vertreten. Das Musizieren (Vielfältiges Musizieren und musikbezogenes Handeln) der Schüler*innen steht in diesem Konzept im Mittelpunkt, hat jedoch den Anspruch nach Qualität (Jank und Stroh 2006, 52). Neben der Kulturererschliessung und Handlungsorientierung ist «der aufbauende, systematische und qualitativ hochwertige Lernvorgang» (Jank

Abbildung 2: Handeln - Können - Wissen Spirale (Jank u. a. 2013, 83)

und Stroh 2006, 63) der Hauptaspekt, der das Konzept von anderen unterscheidet. Dieser aufbauende Charakter, der in Form der Lernspirale veranschaulicht wird (Abbildung 2), soll dazu führen, dass im Musikunterricht echtes Lernen stattfindet. Damit reagiert das Konzept auf die Schwachstelle der subjektorientierten Seite. Der Gegenstand wird dadurch jedoch priorisiert, womit der «Aufbauende Musikunterricht» auf die sachorientierte Seite rückt (Wallbaum 2005, 6). Das «echte Lernen» ist so losgelöst von einer echten und authentischen Musiksituation.

Eine Reaktion auf die genannte Schwachstelle des «Aufbauenden Musikunterrichts» ist «Musikpraxen erfahren». Dieser Ansatz steht auch allgemein mit der musikalisch-ästhetischen Bildung in Verbindung, worauf im nächsten Kapitel (Kapitel 3.3.3) genauer eingegangen wird. In «Musikpraxen erfahren» ist die Auffassung, was Musik ist und ausmacht, anders und breiter ausgelegt als beim «Aufbauenden Musikunterricht». «In der Form ästhetischer Praxis sind Musiken vollzugsorientiert, d.h. sie finden ihren Zweck im lauschenden, musizierenden, tanzenden und sitzenden etc. Vollziehen eines musikalischen Ereignisses» (Gies und Wallbaum 2010, 83). Während der «Aufbauende Musikunterricht» objektive Bezugspunkte zu den Musiken bietet, geht es beim «Musikpraxen erfahren» darum, Musik als Ganzes zu fassen und erfahrbar zu machen (Gies und Wallbaum 2010, 87). Dadurch erhalten die Kulturererschliessung und Handlungsorientierung mehr Fokus, als sie dies im «Aufbauenden Musikunterricht» tun.

«Musikpraxen erfahren und vergleichen» stellt eine Verbindung zwischen den beiden Polen Subjekt- und Objektorientierung her. Durch den Einbezug von gesamten Erfahrungssituationen

im Musikunterricht – der Musikpraxis – gelingt dies. Der Ansatz an sich ist in diesem Kapitel noch sehr theoretisch und bietet wenig konkrete Umsetzungsmöglichkeit für die Kriterienliste. Der Autor Christopher Wallbaum wird jedoch auch noch in nachfolgenden Kapiteln zitiert, wodurch seine Ansichten und Modelle weiter ersichtlich werden.

Folgende Erkenntnis wird aus diesem Kapitel in die Zusammenstellung der Kriterienliste einfließen: In der Unterrichtsplanung von Musikunterricht bestehen sowohl bei der zu starken Subjektorientierung als auch der Objektorientierung Gefahren. Es ist wichtig, sich diesen bewusst zu sein, um so dagegen vorgehen zu können.

Was dies konkret bedeutet, soll in den folgenden Kapiteln aufgezeigt werden. Auch wenn es scheint, als wären die beiden Seiten kaum vereinbar, weisen sie dennoch eine wichtige Gemeinsamkeit auf. Gies und Wallbaum und deren zwei Seiten – Aufbauender Musikunterricht und Musikpraxen erfahren – vertreten beide folgende Grundhaltung: «Vornehmste Aufgabe des Musikunterrichts ist es [...] Räume zu schaffen, in denen Schülerinnen und Schüler Gelegenheit erhalten, ästhetische Erfahrungen in der Begegnung mit Musik zu machen» (2010, 90). Da die ästhetische Erfahrung ein wichtiger Aspekt in der Musikdidaktik ist, wird diese im nächsten Kapitel genauer erklärt.

3.3.3. Erfüllte ästhetische Praxis

Musikunterricht soll ästhetisch erfüllend sein, darin ist sich die Didaktik heute weitgehend einig. Weshalb ist dies so wichtig und vor allem wie soll dies erreicht werden? Und erlaubt dieser Anspruch überhaupt Musik zu thematisieren, welche bei den Schüler*innen weniger beliebt und bekannt ist?

Wallbaum bringt in Einbezug von Aussagen weiterer Autoren die Frage danach, was nun «ästhetisch erfüllend» bedeutet, wie folgt auf den Punkt:

Hauptsache es kommt zu erfüllter ästhetischer Praxis. Hauptsache, es groovt, die Schüler erfahren Flow (Petrat, Pütz), einen Schwebezustand (Rumpf), ein Aufgehobensein in Zeit und Raum (Seel), dass ihnen beim Musizieren warm wird (Ott), oder einfach eine spannende, irritierende, provozierende,

komische, sicher nicht langweilige Zeit. Wenn wir das wörtlich nehmen, dann heisst das: In erster Linie sollen die Schüler in der Musikstunde eine «gute» Zeit haben – mit Musik. (Wallbaum 2005, 13 f.)

Diese «gute Zeit» soll bei Wallbaums Ansatz keinesfalls nur mit Musik erreicht werden, welche die Schüler*innen schon kennen. Es soll auch darum gehen, ihnen neue Musikpraxen zu zeigen. Doch weshalb ist die ästhetische Erfüllung so wichtig im Musikunterricht? So scheint die «gute Zeit» in keinem anderen Fach solch hohe Priorität zu haben. Wallbaum schreibt dazu folgendes: «Wenn wir das musikdidaktische Primat der erfüllten Praxis nicht beachten, dann verfehlen wir unseren Auftrag, bei unseren Schülern und Schülerinnen für die (nur freiwillig mögliche) Aufnahme der ästhetischen Praxis in ihre Lebensführung zu werben» (2005, 14). In der Freiwilligkeit liegt also die Begründung und diese kann nur durch eine gewisse Motivation der Schüler*innen entstehen. Und zwar einer Motivation in der Praxis selbst: «Das hervorstechendste Merkmal ästhetischer Praxis ist, dass die Menschen darin etwas tun, das seinen Zweck in sich selbst trägt» (Wallbaum 2020, 92).

Zur Frage, wie ästhetische Erfüllung im Unterricht erreicht werden kann, lässt sich wenig Konkretes finden. Wallbaum hat in «Perspektiven der Musikdidaktik - Drei Schulstunden im Licht der Theorien» verschiedene Musikunterrichtssituationen auf Hinweise ästhetischer Erfüllung untersucht. Daraus lassen sich gewisse Kriterien ableiten. Die musikalisch-ästhetische Praxis sieht Wallbaum zum einen darin, wenn Verständigung über Klänge stattfindet und beispielsweise Meinungen oder Empfehlungen dazu ausgetauscht werden (2020, 92 f.). Zudem zeigt er auf, dass Schüler*innen ästhetische Erfüllung und Praxis erfahren, wenn Diskussionen etwa in Form eines «ästhetischen Streits» stattfinden: «Wenn SchülerInnen über die Gelungenheit oder Interpretation eines Musikstücks streiten, ist davon auszugehen, dass sie auch ästhetisch wahrgenommen haben» (Wallbaum 2020, 97). Dies wird in der von Wallbaum analysierten Lektion von der Musiklehrperson so initialisiert, dass die Schüler*innen dazu aufgefordert werden, Argumente hervorzubringen, wie sie das in der Lektion musizierte Stück noch schöner gestalten können. Wallbaum beschreibt ästhetisch erfüllte Praxis auch als etwas, das man spürt wenn es geschieht: «Nach vielen Jahren als Schüler und Lehrer wage ich die Hypothese, dass ich eine Atmosphäre, in der erfüllte Praxis für eine Lerngruppe in der Luft liegt, hören kann» (2020, 100). Anhand der verschiedenen Unterrichtssituationen zeigt Wallbaum auch auf, wie sich dies im Klassenzimmer beobachten lässt. In mehreren Unterrichtsausschnitten bewegen sich Schüler*innen während dem Musizieren im Takt zur Musik (Wallbaum 2020, 100 f.). So lässt sich

beispielsweise erkennen, dass die Schüler*innen den «Groove» spüren und somit die Musik mit grosser Wahrscheinlichkeit ästhetisch erfüllend wahrnehmen. Wallbaum zeigt zudem auf, dass die ästhetische Erfüllung nicht einfach so geschieht sondern folgendes voraussetzt: Vorbereitung, theoretische Einführungen, Recherchen und Zeit zu üben (2005, 14). Und dies «[...] möglichst in *jedem* Vorhaben so lange, bis allen die Attraktivität oder Schönheit eines Stücks erscheint» (Wallbaum 2005, 14).

In die Kriterienliste fliessen folgende Erkenntnisse aus diesem Kapitel mit ein: Unterricht ästhetisch erfüllend zu gestalten sollte ein wichtiges Anliegen von Musikunterricht sein. Es ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich die Schüler*innen auf verschiedene Musiken einlassen und sich für neue Erfahrungen öffnen. «Eine gute Zeit mit Musik» ist dabei auch mit ungewöhnlicher, vielleicht eher schülerfremder Musik möglich. Ästhetische Praxis findet statt, wenn die Schüler*innen sich verbal (z. B. «Es würde vielleicht schöner klingen, wenn wir...») und/oder nonverbal (z. B. im Takt zur Musik wippen oder andere Hinweise auf einen «Flow-Zustand) zu Klängen äussern. Die Schüler*innen sollen dabei durch theoretische Einführung und Vorbereitung, sowie Zeit für Übung und Recherche in ihrer ästhetischen Erfüllung unterstützt werden.

3.3.4. Handlungsorientierung im Musikunterricht

Handlungsorientierung hat im heutigen Musikunterricht einen zentralen Stellenwert: «Musizieren und musikbezogenes Handeln werden nicht mehr nur als motivierende Begleiter des Unterrichts verstanden, sondern als wichtigste Grundlage des Musiklernens und als Medium musikalischer Erfahrung» (Jank u. a. 2013, 112). Jank und Kollegen schlagen vor, dass auf der Sekundarstufe 1 im Minimum 50% der Lektionszeit für musikbezogenes Handeln und das Musizieren aufgewendet werden soll (2013, 114).

Handlungsmöglichkeiten rund um die Thematik der Musik gibt es unzählige und Schüler*innen praktizieren in ihrem Alltag schon viele davon. Mit Musikhören, darüber sprechen, Konzerte besuchen und zu Musik tanzen sind nur einige Beispiele genannt. Jank und Kollegen weisen darauf hin, dass es jedoch schwierig ist, diese Prozesse in die Schule zu übertragen: «Musik wird in der Schule von den Schülern ganz anders wahrgenommen und erfahren als ausserhalb der Schule [...]» (2013, 115) und so ist beispielsweise die Motivation nicht ohne weiteres

gegeben. Dies soll jedoch als Chance genutzt werden, um mit den Schüler*innen zusammen eine eigene musikalische Praxis zu entwickeln. Die Erschaffung einer solchen individuellen Praxis bietet sich zusätzlich an, da Musikpraxen im Unterricht kaum in voller Authentizität reproduzieren können (Jank u. a. 2013, 115). Auch Wallbaum plädiert für SchulMusik – einer eigenen schulischen Musikpraxis und Kunst (2005, 4 ff.). Hauptziel dieser wiederum ist die in Kapitel 3.3.3 genauer erläuterte musikalisch-ästhetische Praxis (Wallbaum 2005, 13 f.). Jank und Kollegen zeigen auf, dass Handlungsorientierung damit über die *musikalische Handlungskompetenz* hinaus geht. Damit Lernprozesse stattfinden braucht es *Motivation und Selbstverantwortung, Selbstverwirklichung* und *reflektives Selbstbewusstsein* (Jank u. a. 2013, 116). «[...] Erst wenn ich die Fähigkeit, *wie* ich etwas tue, reflektierend mit der Kenntnis über das, *was* ich tue sowie mit dem Nachdenken darüber, *warum* und in welchen Kontexten ich es tue verbinde» (Jank u. a. 2013, 116) kann aus dem Handlungsprozess im schulischen Kontext auch Wissen und Können entstehen. Diese Aspekte werden auch beim Anspruch musikalisch-ästhetischer Erfüllung berücksichtigt.

Zusätzlich zu den Erkenntnissen aus dem vorangehenden Kapitel 3.3.3 wird folgendes in die Kriterienliste aufgenommen: Musikunterricht soll die Möglichkeit zur eigenen musikalischen Praxis und Kunst bieten. Dabei soll es nicht darum gehen, Musikpraxen möglichst authentisch umzusetzen, sondern es soll in erster Linie darum gehen, dass die Schüler*innen diese als erfüllend wahrnehmen.

3.3.5. Schüler*innenorientierung und transkultureller Musikunterricht

Die Schüler*innenorientierung ist in Anbetracht der Thematik Ländlermusik nicht zu vernachlässigen. Es ist ersichtlich, dass verschiedenste Musikstile den Schüler*innen näherstehen, als dies die Ländlermusik tut. Doch ist dies wirklich Kriterium für eine Orientierung an den Schüler*innen? Ein wichtiger Aspekt, der auch im Lehrplan klar erwähnt ist und der kaum zu erreichen ist, wenn man sich thematisch nur nach den Interessen der Schüler*innen richtet, ist die Transkulturalität. Die Orientierung an den Schüler*innen muss also klar über andere Aspekte als über die schülernahe Musikauswahl geschehen. Dieses Kapitel zeigt auf, wie die Thematisierung von Fremdem grosse Lernchancen auf unterschiedlichen Ebenen mit sich bringt.

Was also lernen Schüler*innen in der Auseinandersetzung mit dem Fremden?

Indem die Schüler Musiken und musikalische Umgangsweisen, Techniken usw. kennen- und ausüben lernen, die ihnen bisher fremd waren, können sie Momente der Verunsicherung, des Staunens, der Distanz (und ihrer Überwindung), der aufmerksamen Hinwendung erfahren, die ihr sonst alltäglicher Gebrauch von Musik gerade wegen ihrer allzu grossen Vertrautheit nicht mehr bereithält. (Jank u. a. 2013, 108)

In dieser Überwindung lernen Schüler*innen dann etwa einen respektvollen Umgang mit Fremdem, was in der heutigen Welt zur Mündigkeit dazugehört. Dies ist auch eine der Grundlagen des Lehrplans für das Fach Musik, wie Kapitel 3.2. gezeigt hat. Auch in Kapitel 3.3.3 zur ästhetischen Erfüllung wurde aufgezeigt, dass diese «gute Zeit» mit Musik durchaus auch Irritation zulassen soll. Was bei den Schüler*innen als vertraut und was als fremd wahrgenommen wird, ist zudem gar nicht immer so einfach definierbar. Auch wenn die Schüler*innen im gleichen Land leben teilen nicht alle die gleiche Kultur: Was ihnen fremd und was vertraut erscheint ist von ihrem biografischen Hintergrund abhängig und damit subjektiv und veränderbar (Ansohn 2004, 7). Hinzu kommt zusätzlich, «dass die Grenzen zwischen Fremden und Vertrautem nicht zwischen abendländischer Musik und dem eurozentrisch als «Weltmusik» davon Abgesetzten verläuft, sondern dass sowohl abendländische als auch neue, Neue, alte und exotische Musik fremd *oder* vertraut sein kann» (Ansohn 2004, 8). Dies ist insbesondere auch in Anbetracht der Thematik dieser Arbeit interessant, denn die Schweizer Volksmusik ist wie schon geschrieben vielen Schweizer*innen wenig vertraut. Wallbaum spricht sich auch im Umgang mit verschiedenen Musikkulturen für die Erschaffung einer eigenen Musikpraxis aus: «Insofern wird aus jeder musikkulturellen Praxis im Musikunterricht – wenn es gut läuft – eine andere Praxis: eine transkulturelle SchulMusik» (Wallbaum 2020, 106).

Dass Musikunterricht interkulturell stattfinden soll, ist also weitgehend und auch durch den Lehrplan ganz klar gegeben. Die Schwierigkeit dabei liegt noch im Umgang mit dem Fremden. Soll man vergleichen oder die Kulturen einfach aufzeigen? Ansohn schreibt, dass vor allem ein wertender Vergleich zwischen Kulturen heikel ist. Solche Vergleiche «führen zwangsläufig zu Fehlurteilen wie «Opern sind künstlich» und «Trommelmusik ist primitiv»» (Ansohn 2004, 9 f.). Ein Musikunterricht, der jedoch nicht vergleicht und unterscheidet, läuft Gefahr zu einer

«Weltmusik» zu führen, die es so gar nicht gibt (Ansohn 2004, 10). «Unter didaktischem Aspekt sollte daher das Fremde zunächst einmal als solches thematisiert und akzeptiert werden. Erst danach kann es über die Nutzung vorhandener Schnittstellen eventuell vertraut werden und dadurch unter Umständen seine Faszination entfalten» (Ansohn 2004, 10).

Folgendes Fazit wird aus diesem Exkurs gezogen: Schüler*innenorientierung bedeutet nicht einfach das zu thematisieren, was die Schüler*innen interessiert. Zum einen gibt es nicht *die* Schülerin / *der* Schüler und zudem ist es oftmals schwierig einzuschätzen, was diesen nun fremd und was vertraut ist. Gleiches und Unterschiede im Umgang mit Fremden aufzuzeigen ist wichtig, sollte jedoch nicht wertend geschehen, um damit nicht Klischees und Vorurteile zu fördern.

3.4. Zwischenfazit und Kriterienliste

Um die Ausgangsfrage dieser Arbeit beantworten zu können, werden hier Kriterien auf Basis der Erkenntnisse aus der musikdidaktischen Forschung aufgestellt. Anhand dieser wird in einem späteren Schritt überprüft, inwiefern sie sich mit der instrumentalen Schweizer Volksmusik als Unterrichtsthematik erfüllen lassen.

Kriterienliste zur Auswahl von Inhalten im Musikunterricht:

Tabelle 1: Kriterienliste (eigene Darstellung)

Musikalisch-ästhetische Erfüllung	<p>Die Begründung für die Auswahl liegt im erfüllten ästhetischen Wahrnehmen und Handeln.</p> <p>Der ausgewählte Unterrichtsinhalt schafft Gelegenheiten für ästhetische Erfahrungen in der Begegnung mit Musik.</p> <p>Mit theoretischer Einführung, Vorbereitung sowie Zeit für Übung und Recherche erhalten die Schüler*innen Werkzeuge, die sie in ihrer ästhetischen Erfüllung unterstützen.</p>
Transkulturalität	<p>Der Unterrichtsinhalt knüpft an der kulturellen Identität der Schüler*innen an.</p> <p>Der Unterrichtsinhalt bietet die Möglichkeit für Vergleiche und Orientierung in der Transkulturalität.</p> <p>Vergleiche zwischen Fremdem und Vertrautem sind möglichst wertfrei, um Fehlurteile zu vermeiden.</p>
Allgemeine Musikdidaktik	<p>Der Unterrichtsinhalt ermöglicht Musizieren und musikbezogenes Handeln.</p> <p>Der Unterrichtsinhalt stellt eine Musikalische Gebrauchspraxis ins Zentrum.</p> <p>Der Unterrichtsinhalt bietet den Schüler*innen die Möglichkeit zur eigenen Mitgestaltung (eigene Musikpraxis).</p>

Nach dieser Ausführung der musikdidaktischen Ausgangspunkte wird nun im folgenden Kapitel 4 das Genre «Schweizer Volksmusik» genauer beleuchtet. Die vertiefte Auseinandersetzung mit dessen geschichtlichen, aber auch musikformalen und gesellschaftlichen Aspekten dient dann als Grundlage, um im nächsten Schritt (Kapitel 6) zu einer Beantwortung der Fragestellung zu gelangen.

4. Geschichte der instrumentalen Schweizer Volksmusik

4.1. Musikkultur oder Mythos?

Erst die Romantiker mit ihrem die Natur und die Vergangenheit verklärenden Geschichtsbild begannen Volkslieder zu sammeln, um sie zu retten, denn sie glaubten, in ihnen einen letzten Rest der ursprünglichen Unbefangenheit des Goldenen Zeitalters zu erkennen. Das «Primitive, Unzivilisierte» wurde zum «Urwüchsigen, Unverdorbenen». (Ringli 2006, 17)

Der Volksmusikbegriff trat erstmals gegen Ende des Aufklärungszeitalters auf. Nach der von Fortschritt geprägten Zeit, stellte die Romantik eine Gegenbewegung dar, in welcher auch Vergangenes wieder an Bedeutung gewann (Ringli 2006, 17). Dass um diese Zeit über Schweizer Volksmusik gesprochen wurde, ist auch auf Jean-Jacques Rousseau zurückzuführen. Dieser hat in seinem «Le dictionnaire de musique» das sogenannte Kuhreihen (Ranz-des-vaches) aufgeführt. Dazu schreibt er, dass es in Anwesenheit von Schweizer Söldnern bei Todesstrafe verboten gewesen sei, solche Kuhreihen zu singen oder zu spielen, weil die Gefahr bestand, dass die Soldaten in Heimweh verfielen und desertierten (Ringli 2006, 18). Entgegen der Absichten des Aufklärers Rousseau löst dieser «Begeisterung aus über die Kräfte einer einfachen Melodie der ursprünglich-natürlichen Alpenbewohner» (Ringli 2006, 18). So hat sich der erste Grundstein für den Mythos *Schweizer Volksmusik* gelegt. Doch weshalb Mythos? Kaum jemand hatte Musik dieser Alpenbewohner jemals gehört und trotzdem wird sie hochstilisiert und bewundert (Ringli 2006, 19). «Bis zum heutigen Tag wird diese Legende – der Beweis für die Existenz eines solchen Verbots des Kuhreihens wurde bis heute nicht erbracht – in verschiedenen Formen immer wieder herangezogen, wenn es darum geht, die Kraft und den Wert der Schweizer Volksmusik zu belegen» (Ringli 2006, 18). Anhand unterschiedlicher Reiseberichte zeigt Ringli auf, dass Reisende nach diesem Kuhreihen suchten, jedoch nicht fündig wurden. Diese kamen entweder zu spät und der «Musiktrend» war schon wieder verschwunden oder hatten zu hohe und romantische Erwartungen an die heile Bergwelt, die sich schlicht nicht mit der Wirklichkeit abdecken liessen (2006, 19 f.).

Diesen Mythos zeigt Ringli auch anhand der Geschichte und Verbreitung des Alphorns auf. Dieses Instrument galt für über hundert Jahre als Schweizer Nationalsymbol, obwohl es während dieser Zeit kaum gespielt wurde. Als Menschen begannen es für Touristen als Bettelbläser

zu spielen - diese erwarteten das Instrument schliesslich, denn es war bekannt als Schweizer Markenzeichen - wurde sogar versucht, das Instrument ganz verschwinden zu lassen und als etwas Vergangenes anzusehen. Vereinigungen wie etwa der Schweizer Alpenclub und später der Jodlerverband haben aktiv für das (Wieder-)Beleben des Instruments gekämpft und waren schliesslich erfolgreich. Heute ist das Alphorn Symbol und Signet der Schweiz und kann einige Spielende verzeichnen (Ringli 2006, 30 ff.). «Dass das Alphorn in der Schweiz gar nie wirklich verbreitet war, ist seiner Bedeutung nicht abträglich, gilt es doch heute wie zu Zeiten des Unspunnenfestes als uralte und urschweizer Tradition, als Ausdruck des Schweizertums» (Ringli 2006, 37 f.). Ringli deutet darauf hin, dass dieser «von allem Anfang an mehr eine nach einer zunächst romantischen, später auch nationalistischen Vorstellung konstruierte Idee gewesen ist als das Abbild einer musikalischen Realität» (Ringli 2006, 38). Auch Madlaina Janett und Dorothe Zimmermann schreiben in *Ländlerstadt Züri* von «Traditionserfindungen» (Janett und Zimmermann 2014, 17) und gehen dabei vor allem auf die stark ausgeprägten Stadt-Landklichs der Schweiz ein: «Oft ist das, was wir heute ganz selbstverständlich als bäuerliche und ursprüngliche Volkkultur wahrnehmen, erst im neunzehnten oder zwanzigsten Jahrhundert in städtischer Umgebung populär geworden» (Janett und Zimmermann 2014, 13).

Nicht überall ist Land drin, wo Ländler draufsteht, nicht immer sind Heimmattümelei und rechtskonservative Werthaltungen drin, wo «traditionell» draufsteht, und nicht überall ist Tradition drin, wo Heimat propagiert wird, aber oft ist dort, wo man sich am lautesten der Ursprünglichkeit versichert, am wenigsten Ursprung drin. (Janett und Zimmermann 2014, 141)

Schweizer Volksmusik als jahrhundertealte urschweizerische Tradition darzustellen ist also geschichtlich falsch, auch wenn sie immer wieder als solche abgebildet und wahrgenommen wird. Diesen Aspekt völlig ausser Acht zu lassen, würde zu einem verzerrten und falschen Bild führen. Was hier nur kurz vorweggenommen ist, wird im nun folgenden Kapitel durch weitere Gegebenheiten aus der Geschichte der Volksmusik genauer erläutert.

4.2. Dokumentation der Geschichte der Ländlermusik

Es ist nicht einfach an Informationen zur Schweizer Volksmusik zu gelangen, da diese bescheiden dokumentiert ist: «Von der offiziellen Geschichtsschreibung oder Musikwissenschaften [...] wurde die Volksmusik weitergehend als «minderwertige» Gebrauchsmusik und somit nicht als dokumentationswürdig betrachtet» (Rieser und Nager 2013, 165). Auch Ringli bestätigt dies, insbesondere für den Zweig der Ländlermusik (2006, 45 f.). Während das Alphorn und der Jodel relativ früh in den Grundsatz der Schweizer Volksmusik aufgenommen waren, dauerte dies bei der Ländlermusik etwas länger. Erst Ende der 1930er-Jahren bekam sie «ihre Zugehörigkeit zum Mythos der Schweizer Nationalmusik» (Ringli 2006, 45). Angaben zur Ländlermusik findet man in Kollektionen von privaten Volksmusikliebhaberinnen und -liebhabern. So wurde beispielsweise erst im Jahre 2002 die sehr umfangreiche Sammlung von Hanny Christen herausgegeben, mit etwa 10'000 Musikstücken aus dem 19. Jahrhundert. Diese hat laut Ringli beträchtlich zur bislang begrenzten Menge und Qualität an Quellen zur Ländlermusik beigetragen - ein «Meilenstein in der Schweizer Volksmusikforschung» (2006, 38 f.). Doch auch darin sind die Informationen beschränkt. Die von Christen gesammelten Stücke geben beispielsweise nicht Preis, wie und in welchem Zusammenhang diese damals aufgeführt worden waren (Ringli 2006, 39). Wissenschaftliche Abhandlungen der Thematik, wie diese von Rico Peter und Heinz Brunner, werden laut Ringli den Ansprüchen der Wissenschaft nicht gerecht (2006, 45). Solche laut Rieser und Nager subjektiven und anekdotischen Schriften aus vorangehenden Jahrhunderten zeigen oftmals nicht, «wie die Volksmusik war, sondern wie man sie sich aus dem Blickwinkel der «Gebildeten» vorstellte und wünschte» (Rieser und Nager 2013, 165). Diese Gegenüberstellung von Vorstellung und Realität ist ein Aspekt, welcher, wie bereits erwähnt, nicht vernachlässigt werden kann, wenn über die Geschichte der Schweizer Volksmusik berichtet wird. Dies aufzuzeigen hat sich Dieter Ringli in «Schweizer Volksmusik von den Anfängen um 1800 bis zur Gegenwart» unter anderem als Ziel gesetzt. Die nun folgenden Ausführungen zur Geschichte der Ländlermusik orientieren sich an Ringlis Monographie.

Ein wichtiges Anliegen war mir herauszuarbeiten, dass der Begriff der Schweizer Volksmusik von allem Anfang an mehr eine nach einer zunächst romantischen, später auch nationalistischen Vorstellung konstruierte Idee gewesen ist als das Abbild einer musikalischen Realität. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass ab der Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus eine

lebendige Volksmusik im Sinn einer von der Bevölkerung gemachte Musik existierte. (Ringli 2006, 38)

4.3. Instrumentale Volksmusik in ihren Anfängen (15. – 19. Jahrhundert)

Während Rico Peter die frühen Trommler und Pfeifer aus dem 15. Jahrhundert als erste Ländlermusikanten beschreibt (1978, 29), verlegt Ringli deren Ursprung auf die Mitte des 19. Jahrhunderts (2006, 47). Zwar sind diese frühen Musikgruppen, die zum Tanz aufgespielt haben, dokumentiert, eine Verbindung zur Ländlermusik, wie Peter sie sieht, ist jedoch nicht belegt. Worin sich Peter und Ringli einig sind und wofür es ab Anfangs des 19. Jahrhunderts auch Belege gibt, ist, dass die Ländlermusik ihren Ursprung in der Tanzmusik hat.

4.3.1. Tanzmusik ab ca. 1800

Der Gebrauch von Instrumenten wie die Schalmei, das Hackbrett, Drehleier, Sackpfeife, Zither und anderer Saiteninstrumente sind teilweise belegt (Ringli 2006, 47 ff.). Zu Beginn der 19. Jahrhunderts jedoch sind viele dieser «alten» Instrumente schon verschwunden und die auch heute noch teilweise gebräuchlichen Instrumente der Ländlermusik wie Klarinette, Geige, Bass und Blechblasinstrumente sind in der Tanzmusik bezeugt (Ringli 2006, 49).

Wer waren die Musikanten, die zum Tanz aufspielten? Laut Ringli und seinen Quellen waren vor allem Musizierende ohne festem Wohnsitz, die mit ihren Instrumenten von Ort zu Ort zogen (2006, 49). Das veränderte sich jedoch, als Tanzanlässe ab etwa 1850 immer öfters gesellschaftlich organisiert wurden. «Dies stärkte das Bedürfnis nach guter Tanzmusik, die jederzeit verfügbar war und nicht nur, wenn zufällig einige Musikanten vorbeikamen» (Ringli 2006, 49). Dadurch, dass solche Tanzanlässe immer öfters organisiert wurden, lohnte sich das öffentliche Musizieren auch für sesshafte Musikanten und «das Spielen von Tanzmusik ging von den fahrenden Musikern auf in der Region auftretende Ansässige über» (Ringli 2006, 50). So begannen sich erstmals regionale Repertoires auszubilden und die Qualität der Musik nahm zu, da lokale Musiker sich keine schlechte Reputation leisten konnten (Ringli 2006, 50).

Schon hier stimmen Vorstellung und Wirklichkeit nicht immer miteinander überein. Die damals als optimal gesehene Besetzung einer Tanzmusik nämlich – Klarinette, Geige, Basset,

(Trompete) – kam damals nur selten vor. In Realität wurden Instrumente und Musikanten jeweils scheinbar wild zusammengewürfelt. Rieser und Nagel fassen dies wie folgt zusammen: «Wo immer auf der Welt das Volk seine Feste feiert, da wird auch getanzt. In den alpinen Talschaften der Schweiz und im angrenzenden Ausland kommen dafür grundsätzlich all jene Leute in Betracht, die irgendein Instrument besitzen und einigermaßen zu bedienen wissen» (Rieser und Nager 2013, 166 f.).

4.3.2. Blasmusikanten in der Tanzmusik

Zu dieser Zeit entwickelte sich auch das Schweizer Blasmusikwesen weiter. Vorangetrieben etwa durch die Militärmusik und die Entwicklung von Ventil-Blasinstrumenten waren erste Dorfblasmusiken entstanden (Ringli 2006, 51). In diesen wurde, wie auch bis heute üblich, konzertant gespielt. «Daneben pflegten aber die besten Bläser einer Musik oft auch mit neun, sieben oder auch nur fünf Mann [...] zum Tanz aufzuspielen [...]» (Ringli 2006, 51). Diese Blasmusiken hatten so, so beispielsweise die *Schwyz-Brunnen-Musik*, auch einen Einfluss auf die Entwicklung der Ländlermusik. Einige von ihnen spielten nämlich nach Noten, was bis anhin in der Ländlermusik nicht üblich gewesen war (Ringli 2006, 53).

Bis dahin waren die Tanzmusiker gewohnt, in losen Formationen nach dem Gehör zu spielen und ad hoc zu begleiten, jetzt kam eine neue Generation von Musikern, das heisst von Bläsern, die ihr Instrument meist in den aufkommenden, straff organisierten Blechmusiken erlernt hatten, die des Notenlesens mächtig und in der Lage waren, anspruchsvolle Musikkultur nach Noten zu spielen. (Ringli 2006, 53 f.)

Die Qualität der Tanzmusik wurde durch die Blasmusiken also gewissermaßen gesteigert. Schon ab etwa 1850 jedoch zogen sich die Blasmusiken aus der Tanzmusikszene zurück. Da es sich meist um grössere Gruppen handelte, waren diese oft teuer für den Veranstalter. Streich- und Klaviermusiken konnten in kleineren Formationen auftreten (Ringli 2006, 54). Zudem soll es den Blasmusikanten auch etwas an Rhythmus gefehlt haben, was die Leute wohl beim Tanzen gestört haben muss (Bachmann in Ringli 2006, 54).

4.3.3. Streichmusikanten in der Tanzmusik

Wie bereits im vorgängigen Kapitel angedeutet, haben sich die Streichmusiken gegenüber den Blasmusiken in der Tanzmusik durchgesetzt. Diese spielten in der Besetzung mit Klarinette, Trompete, Geige und Kontrabass zum Tanz auf. Auch die Variation mit einem zusätzlichen Klavier ist laut Ringli belegt (2006, 51). Die Streicher spielten dabei die Begleitstimme und untermalten so beispielsweise Trompete und Klarinette. Dies zumindest in der Innerschweiz, denn es zeigen sich regionale Unterschiede, die sich ausgebildet hatten. Im Bündnerland spielte etwa die *Fränzlimusig*. Zwar in gleicher Besetzung, jedoch die Geige zusammen mit der Klarinette als Melodiestimme (Ringli 2006, 56).

4.3.4. Das Schwyzerörgeli in der Tanzmusik

Schaut man sich Ländlermusik heute an, sind das Schwyzerörgeli oder die Handorgel nicht mehr wegzudenken. Sie gelten als etwas sehr Urtümliches und Schweizerisches. Wirft man einen genaueren Blick auf die Geschichte des Instruments, wird jedoch schnell klar, dass diese in der Ländlermusik nicht weit zurückgreifen. Das Vorgängermodell des heutigen Schwyzerörgelis, das «Langnauerli», wurde 1836 in Langnau im Emmental entwickelt (Ringli 2006, 57). Während das Instrument vorerst bei der Oberschicht und vielen Musikern keinen Anklang fand, - es war im Tonumfang begrenzt - verbreitete es sich in der restlichen Gesellschaft rasant (Ringli 2006, 58 f.). Ringli nennt dafür folgende Gründe:

- einfache Erlernbarkeit
- günstig in der Anschaffung
- kleine und handliche Grösse
- Mehrstimmigkeit
- erstaunliche Klangstärke (2006, 58).

Dazu kamen andere Handharmonikas hinzu, die aus dem Ausland in die Schweiz importiert wurden. So beispielsweise die Wienerorgel (Ringli 2006, 59). Ringli schreibt, dass «die Handharmonika [...] trotz ihres noch beschränkten Tonvorrats bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem der beliebtesten und häufigst gespielten Volksmusikinstrumente geworden» (Ringli 2006, 59) war. In Schriften, die Ringli zitiert, scheint die Handharmonika aber bis dahin

noch nicht wirklich als Instrument der Volksmusik anerkannt zu sein (Bachmann in Ringli 2006, 59 f.).

Erst 1886 wurde das «Langnauerli» schliesslich weiterentwickelt und die erste Werkstatt in Schwyz eröffnet. Der grössere Tonumfang brachte neue Möglichkeiten mit sich und so erhielt die Handharmonika auch in der restlichen Bevölkerung mehr Beachtung (Ringli 2006, 61).

4.4. Instrumentale Volksmusik ab der Jahrhundertwende (1890 – 1920)

Mit dem Schwyzerörgeli wurde Tanzmusik also erstmals für eine breitere Gesellschaft zugänglich. «Auf dem Land war die Handharmonika eine segenreiche Neuerung. Sie bot die Möglichkeit, an Orten Musik zu machen, wo es vorher nicht möglich war» (Ringli 2006, 65). Es war erstmals auch für Musikneulinge möglich, ein Instrument relativ einfach zu erlernen (Ringli 2006, 73). Dies brachte für die Tanzmusik Veränderungen mit sich.

4.4.1. Tanzmusik wird zur Ländlermusik

Diese Veränderungen sind auf altem Notenmaterial schwierig oder gar nicht zu erkennen, denn der Wandel fand nicht in der Musikstückauswahl statt. Schwyzerörgeli- und Handorgelmusikanten spielten das gleiche Repertoire wie die Streichmusiken, einfach in anderer Besetzung (Ringli 2006, 63). «Nicht primär das Repertoire änderte sich, sondern die Art, die Stücke zu spielen» (Ringli 2006, 72). Das Aufkommen der Handharmonika brachte einen musik-strukturellen Wandel mit sich: Mit ihr konnten auch unerfahrene Musikanten erstmals relativ einfach schneller und sehr sauber spielen (Ringli 2006, 65). Vor allem das Schwyzerörgeli prägte den neuen Stil der instrumentalen Volksmusik stark (Ringli 2006, 73). «Die konstruktionsbedingten Eigenheiten des Schwyzerörgeli erlauben eine ganz besondere Art von Rhythmus, der mit grösseren Handorgeln nicht erzeugt werden kann» (Ringli 2006, 73). Auf der Seite der alten Traditionellen Tanzmusik stand somit «das abwechslungsreiche Gewebe mehrerer sich umspielender und ergänzender Einzelstimmen» (Ringli 2006, 73) der Geigen und Bläser gegenüber dem neuen Schwyzerörgeli: «ein brillantes Oberstimmenduett, das von einer akkordischen, rhythmisch prägnanten Begleitung gestützt wird» (Ringli 2006, 73). Diese neue Art der instrumentalen Volksmusik kam bei den Leute sehr gut an und führte zu viel Tanzbegeisterung (Ringli

2006, 73). Auch Musikanten, die ohne Handharmonika in ihrer Besetzung spielten, passten sich dieser neuen Spielweise an. «Johann Fuchs hat offenbar eine neue Art, Tanzmusik zu spielen, eingeführt, indem er die getragenen Melodien der älteren Tanzmusik stark verzierte» (Ringli 2006, 64). Dies zeigt, dass sich die Tanzmusik nicht nur wegen dem neuen Schwyzerörgeli verändert hatte. Andere waren nicht so schnell und gewillt in der Anpassung, mussten sich dann jedoch den Wünschen des Publikums ergeben. «Da das Publikum Geschmack fand an der neuen Art, waren die professionellen Tanzkapellen gezwungen, den Trend aufzunehmen» (Ringli 2006, 74).

Rieser und Nagel sprechen bei dieser Veränderung von der Entwicklung von der Bauernmusik zur Ländlermusik (2013, 169). Auch laut Ringli wurde die Handorgelmusik damals vor allem den Bauern zugeordnet und konnte lange Zeit nicht mit der Streichtanzmusik mithalten, gerade bei grösseren Veranstaltungen (Ringli 2006, 67). Das Schwyzerörgeli und die Spieler entwickelten sich jedoch immer weiter: «In den Werkstätten von Josef Nussbaumer und Alois Eichhorn wird das Instrument laufend perfektioniert, so dass es ab den 20er-Jahren immer häufiger als Melodieinstrument an die Seite der bis anhin führenden Klarinette oder Geige tritt» (Rieser und Nager 2013, 169). So führte es zu keiner Ablösung der Bauern- oder Tanzmusik, sondern wie Ringli es nennt, zu einer «Verschmelzung der gehobenen Streichtanzmusik mit dem einfachen Stegreifstil der Landbevölkerung» (Ringli 2006, 74). Dennoch gingen bei dieser Fusion natürlich auch Qualitäten verloren (Ringli 2006, 75). «Ländlermusik war als Stil geboren, doch bis zur «Nationalmusik» war es noch ein weiter Weg» (Ringli 2006, 75).

Die Bedeutung des Begriffs «Stegreif» in der Ländlermusik, wird in Kapitel 5.2.1 weiter beschrieben.

4.4.2. Ländlermusik in ihren Anfängen

«Nachdem die sich rasch ausbreitende Ländlermusik im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts zunächst als exotische Abwechslung von den ländlichen Gebieten bis in die Stadt gelangt war, erreichte sie dort eine gewisse Popularität durch ausgewanderte Innerschweizer [...]» (Ringli 2006, 75). 1909 wurde der erste Ländlermusik Verband gegründet und erstmals Ländlermusik auf der neu aufgekomenen Schallplatte aufgenommen und herausgegeben. Mit dem Ausbruch des ersten Weltkriegs jedoch, wurde die Verbreitung der Ländlermusik unterbrochen und es

zeigte sich, dass diese noch nicht als ein nationales Symbol angesehen wurde. Der nationale Zusammenhalt wurde mit der Militärmusik und den Soldatenliederbüchern gefördert, die Ländlermusik hatte darin noch keinen Platz (Ringli 2006, 75). Das Schwyzerörgeli jedoch bekam mit der Mobilmachung nochmals neuen Aufschwung. «Da das Schwyzerörgeli auch allein aufgespielt werden konnte, gewann es grosse Beliebtheit bei den Soldaten, denn wer einen Schwyzerörgeler in der Kompanie hatte, brauchte sich um Musik nicht zu sorgen» (Ringli 2006, 75 f.). Dies führte dazu, dass sich Ländlermusikanten aus ganz unterschiedlichen Gebieten der Schweiz trafen und musikalisch austauschten (Ringli 2006, 75).

4.5. Von den goldenen Jahren zum Stillstand (1920 – 1950)

«Oft ist das, was wir heute ganz selbstverständlich als bäuerliche und ursprüngliche Volkkultur wahrnehmen, erst im neunzehnten oder zwanzigsten Jahrhundert in städtischer Umgebung populär geworden» (Janett 2014, 13).

4.5.1. Die goldenen Zürcher Jahre

Die Ländlermusik hatte sich während des 1. Weltkriegs also wenig weiterentwickelt. Nach dessen Ende jedoch, fand wiederum ein Wandel statt. Einer der dafür mitverantwortlich war, war der 1898 geborene Joseph Stocker, der aus dem Kanton Schwyz als Schriftsetzer nach Zürich kam (Ringli 2006, 77). Als durchschnittlicher Klarinetist, aber talentierter Organisator, Unterhalter und vor allem erfolgreicher Geschäftsmann (Ringli 2006, 77; Janett und Zimmermann 2014, 116) förderte er Folgendes: Er hob «das Ländliche» in der Ländlermusik hervor. Seine «Stocker-Sepp et Compagnie» nannte er um in «Stocker Sepp's 1. Unterwaldner Bauernkapelle» und trat neu in Trachtenblusen auf. Die Kapelle war sehr erfolgreich, «[...] nicht zuletzt wegen ihres optischen Erscheinungsbilds in den gestrickten Trachtenblusen und dank dem «echt bodenständig» klingenden Namen [...]» (Ringli 2006, 77). Das Tragen von Trachten wird heute in der Volksmusikszene als selbstverständlich und urchig angeschaut. Dass diese Kleidung sich aber in der Ländlermusik erst gegen Mitte des letzten Jahrhunderts etablierte, ist nur wenigen bewusst. «Zu einer Zeit, als die meisten Musikanten noch in ihrem besten schwarzen Sonntagsanzug auftraten, war das Tragen von Trachtenblusen ein Novum und trug entscheidend zum Bekanntheitsgrad der Unterwaldner Bauernkapelle bei» (Janett und Zimmermann

2014, 116). Auch bei seinem eigenen Namen achtete Stocker auf das Bodenständige und nannte Vornamen nach Nachnamen - Stocker Sepp (Ringli 2006, 77). Während er bei Namen und Kleidung auf Vergangenes, altertümliches, bäuerliches setzte, war er ansonsten sehr gegen vorne gerichtet. So nutzte er neue Medien wie die Schallplatte oder das Radio erfolgreich für die Verbreitung seiner Musik und war auch als Verleger von Volksmusiknoten und einer Ländlermusikzeitschrift tätig (Ringli 2006, 78). «Durch den Erfolg von Stockers Ländlermusik entwickelte sich Zürich und speziell das Niederdorf in den 1920er-Jahren zu einem Zentrum für erstklassige Ländlermusik [...]» (Ringli 2006, 80). Das Musikrepertoire war damals genauso vielseitig wie die unterschiedlichen Besetzungen. Blasinstrumente, Handorgeln und Klavierspielen in unterschiedlichen Zusammenstellungen, wobei die Blechblasinstrumente zu dieser Zeit noch überwogen (Ringli 2006, 81). «Die Trompete war noch immer ein vollwertiges Melodieinstrument, das sich mit der Klarinette in der Melodieführung abwechselte» (Ringli 2006, 81). Diese Vielfältigkeit wurde unter der Bezeichnung *Ländlermusik* zusammengefasst (Ringli 2006, 81). «Als Stadt mit einer guten Infrastruktur, vielen Auftritt- und Vertriebsmöglichkeiten und einem grossen Publikum wirkte Zürich so als Popularisierungsmaschine für das noch junge Phänomen «Ländlermusik»» (Janett und Zimmermann 2014, 120). Musiker reisten an den Wochenenden nach Zürich. «Dank dieser Direktkontakte verschmelzen regionale Repertoires und Spielarten gewissermassen zu einem nationalen Mainstream der Ländlermusik» (Rieser und Nager 2013, 168). Die Ländlermusik entwickelte sich rasch von der Bauern- und Tanzmusik zur Unterhaltungsmusik (Ringli 2006, 82). «Trotzdem war die Ländlermusik zu dieser Zeit noch stark von ihrer bäuerlich-derben Herkunft geprägt. Sie galt daher auch weiterhin als etwas primitiver Exotismus» (Ringli 2006, 82). Das Spannende dabei, die Musikanten in Stocker Sepp's Unterwaldner Bauernkapelle waren weder Bauern noch Nidwaldner. Unter den Trachtenblusen trugen die Arbeiter und Handwerker oft Hemd und Krawatte (Ringli 2006, 78 f.). «Bemerkenswert ist, dass wir es hier [...] mit einem Phänomen zu tun haben, das später als «Folklorismus» bezeichnet wurde» (Ringli 2006, 78). Das Bauerntum wird gewissermassen inszeniert und verherrlicht.

4.5.2. Ländlermusik - Stars

Während Musikanten bisher nicht von der Musik alleine leben konnten, wurde dies in den Goldenen Zürcher Jahren zunehmend möglich. «Für die meisten Ländlermusikanten ist das Aufspielen zwar weiterhin nicht die einzige, wohl aber eine zunehmend attraktive und manchmal

sogar essentielle Verdienstmöglichkeit» (Rieser und Nager 2013, 170). «In den 1920er-Jahren gab es eine Reihe von Berufs-Ländlermusikern, die in losen Besetzungen auftraten, je nachdem, was gerade gefragt war» (Ringli 2006, 85). Dafür reisten sie oftmals von Stadt zu Stadt.

Neben dem bereits vorgestellten Stocker Sepp sind Kasi Geisser und Jost Ribary Namen, die diese Zeit und die spätere Ländlermusik entscheidend prägten.

Geissers musikalisches Talent als Klarinetist und Komponist übertraf dies von Stocker Sepp, ihm fehlte es aber an dessen Zuverlässigkeit. «[...] Geisser war einer der letzten Vertreter jener fahrenden Musikanten, die hier und dort spielten wo sie eben gerade Auskommen fanden, ohne sich um den nächsten Tag zu sorgen, und den Frauen und dem Alkohol nicht abgeneigt waren» (Ringli 2006, 85). Mit «Weiber, Schnaps und Ländlermusik» schlagen Rieser und Nager hier die Verbindung zu «Sex & Drugs & Rock'n'Roll» (2013, 170). Obwohl Kasi Geisser schon zu seinen Lebzeiten eine Art Star der Ländlermusik verkörperte, lebte er in ständiger Armut und schaffte es nicht, mit seinem aussergewöhnlichen musikalischen Talent Geld zu verdienen. Mit nur 45 Jahren verstirbt er schliesslich an Krebs (Ringli 2006, 85). «Von seinen mutmasslich gegen 2000 Kompositionen sind heute noch 900 bekannt, die zu den meistgespielten Ländlerkompositionen der Schweiz gehören» (Janett und Zimmermann 2014, 118).

Jost Ribary wird gegenüber Geisser oft als dessen Gegenteil dargestellt. Auch er war Klarinetist, jedoch dem Alkohol abgeneigt und ein sehr seriöses Leben führend. Er war der erste Ländlermusiker, der Schallplatten unter seinem Namen und nicht in Ländlermusiksammlungen verkaufte (Ringli 2006, 89). «Als technisch überragender Musiker setzte er neue Massstäbe in der noch jungen Ländlermusik und etablierte das Saxophon endgültig als Ländlermusikinstrument» (Janett und Zimmermann 2014, 119 f.). Vom Schweizer Schlager beeinflusst führte er die heute als Innerschweizer Stil bekannte Ländlermusikrichtung ein (Ringli 2006, 89). «Dank der Beliebtheit und Produktivität von Ribary, der über tausend Kompositionen hinterliess, obwohl er zeitlebens nur nebenberufliche musizierte, konnte sich die Ländlermusik bis Anfang der 1960er-Jahre in Zürich halten» (Ringli 2006, 89 f.). Dies, obwohl die Zeit, in der Ländlermusik populär war, längst vorbei war.

4.5.3. Hochstilisierung und Fall der Ländlermusik

Der Ruf des primitiv Bäuerlichen legte die Ländlermusik schliesslich in der Landesausstellung im Jahr 1939 ab.

Im Zusammenhang mit der geistigen Landesverteidigung und der Anbauschlacht [...], die aus den zuvor als rückständig belächelten Bauern die neuen Nationalhelden machten, überwand die Ländlermusik endlich ihren Ruf als etwas primitive, alkoholselige Unterhaltung und wurde zum Ausdruck nationaler Einheit emporstilisiert. (Ringli 2006, 90)

Während zu Beginn der Ausstellung moderne Tanzkapellen Charleston aufspielten, wurden diese bald durch Ländlermusik abgelöst. «Für den Ländlerklarinettenisten Stocker Sepp war die Landi 39 der persönliche Karrierhöhepunkt [...]» (Janett und Zimmermann 2014, 135).

Von zentraler Bedeutung für den Durchbruch der Ländlermusik als Nationalmusik war ausserdem die Tatsache, dass wohl noch nie in der Geschichte der Ländlermusik, so viele Menschen in so kurzer Zeit mit diesem Musikgenre überhaupt in Kontakt gekommen waren wie an der Landesausstellung von 1939: Sie verbuchte 10.5 Millionen Eintritte bei damals rund 4 Millionen Einwohnern. (Janett und Zimmermann 2014, 135 f.)

Auch wenn also die Ländlermusik schon zuvor relativ populär war, kam erst hier ein Grossteil der Bevölkerung mit ihr in Kontakt. Diese Popularität vor und während des Krieges erwies sich aber schon bald nach Kriegsende als vergänglich. Als der Krieg 1939 ausbricht, mussten viele Ländlermusiker ins Militär einrücken. «[...] Die einschlägigen Auftrittsorte leeren sich und wollen sich auch nach 1945 nicht mehr richtig füllen» (Rieser und Nager 2013, 173). Nach Kriegsende stieg schliesslich die Nachfrage nach Arbeitskräften. «Viele Ländlermusiker packen die Gelegenheit, eine Anstellung mit geregelterm Verdienst zu finden [...]». (Rieser und Nager 2013, 173). Rieser und Nager schreiben von einer Verschiebung der Funktion des Musizierens für Ländlermusikanten: von einer wichtigen Erwerbsquelle zu einem Hobby (2013, 173).

Ringli nennt als weiteren Grund die Professionalisierung der Unterhaltungsmusizierenden, welche immer qualifizierter wurden und gut ausgebildet waren. Sie boten ein umfassendes Repertoire auf sehr hohem Niveau (2006, 91). «Solche vielseitig versierte professionelle Musiker fanden sich aber in der Ländlerszene kaum. Darum verlor die Ländlermusik zunehmend den Anschluss an die aktuelle Unterhaltungsmusik» (Ringli 2006, 91).

Auch die Emporstilisierung des Bauernlebens und der damit assoziierten Ländlermusik trug schliesslich dazu bei, dass die Ländlermusik in den Hintergrund rückte. «Nach der Wiederöffnung der Grenzen nach dem Krieg wird eine neue Generation auch mit den Barrikaden in den Köpfen aufräumen» (Rieser und Nager 2013, 173) und so rückte auch die mit Nationalstolz behaftete Ländlermusik schnell in den Hintergrund.

4.5.4. Stillstand in der Ländlermusik

Es folgten Jahre, in denen von verschiedenen Seiten aus versucht wurde, die «richtige Ländlermusik» zu erhalten und zu fördern (Ringli 2006, 92 ff.). Neu aufgekommene Ländlermusikanten, wie etwa Rees Gwerder, traten vorüberwiegend in ihrer Heimat auf und wurden vor allem durch Plattenaufnahmen und Auftritte im Fernsehen bei einer breiteren Masse bekannt (Ringli 2006, 94). Weiter wurde 1963 der Verband für Schweizer Volksmusik (VSV), der bis heute besteht, gegründet. Dieser trat vergleichsweise offen auf, wenn es um den Kampf zwischen Erneuerungen und Rückbesinnung aufs «Echte», «Urchige» ging (Ringli 2006, 94). Anders sah es bei den Fernsehsendungen des Moderators Wysel Gyr aus – darin wollte dieser «die «echte», «authentische» Volksmusik präsentieren» (Ringli 2006, 95). Für Erneuerungen oder Anlehnungen an andere populäre Musik dieser Zeit, liess er keinen Platz. Seine Sendungen kamen gut an beim Publikum und die Ländlermusik, zumindest so wie Gyr sie sah, erhielt neuen Aufschwung. Zusätzlich vertrat er öffentlich seine politisch stark rechte Einstellung (Ringli 2006, 95). «Dadurch verbreitete Gyr zwar die Ländlermusik, machte sie aber gleichzeitig für weite Kreise, insbesondere links der politischen Mitte – zum Teil bis heute – inakzeptabel. Die Ländlermusik büsste damit letztlich viel von ihrer Funktion als nationale Identitätsstifterin ein» (Ringli 2006, 95). Diese nationalkonservative Verbindung wurde dann durch die in den 1970er-Jahren aufkommende Folkbewegung etwas abgeschwächt. Neue Musizierende wie etwa Carlo Brunner oder Urs Marthaler versuchten sich in Neuem (Ringli 2006, 96 f.). «Für eine kurze Zeit schaffte es die Ländlermusik, den nationalistischen Beigeschmack abzulegen. Eine Folklorewelle erfasste die Schweiz, Sennenchutteli waren plötzlich en vogue, nicht nur bei der

konservativen Landbevölkerung, sondern in den Alternativkreisen und bei den Kindern des Mittelstandes» (Ringli 2006, 97). In den 1980er-Jahren erfuhr das Schwyzerörgeli schliesslich einen starken Aufschwung. Instrumente und Instrumentallehrpersonen wurden knapp und viele neue Kapellen bildeten sich (Ringli 2006, 97). Doch die Publikumszahlen an Ländleranlässen nahmen immer weiter ab, unter anderem aufgrund der Rezession (Ringli 2006, 98). «Die erfolgreichen Bemühungen um die Verbreitung der Ländlermusik haben sich paradoxerweise negativ ausgewirkt» (Ringli 2006, 100). In gewissen Regionen gab es damals wöchentlich mehrere Orte, an denen Ländlermusik live aufgeführt wurde. Damit verloren die Anlässe an Qualität, obwohl das technische Niveau der Musizierenden durch stattfindenden Unterricht gestiegen war (Ringli 2006, 99 f.). «Zwar gibt es heute immer noch eine Vielzahl von Formationen, die Ländlermusik machen [...]. Und trotzdem schaffen es die Ländlermusiker kaum, den Kreis der Anhängerschaft zu erweitern» (Ringli 2006, 100).

4.5.5. Neues in der Ländermusik

Wie im vorherigen Kapitel ersichtlich, kam die Ländlermusik um das Jahr 1970 zu einem Stillstand. Dies auch, was Änderungen angeht: «Sie [die Ländlermusik] war schon lange nicht mehr *die* populäre Tanz- oder Unterhaltungsmusik, war daher keinerlei Modetrends unterworfen und hatte ihr angestammtes bürgerliches Liebhaberpublikum, ihre Sendefässer in den Medien und ihre Plattenproduzenten» die ihr niemand streitig machte» (Ringli 2006, 101). Lange sah so niemand Bedarf an Neuerung, zudem wurden solche vom Publikum auch oftmals abgelehnt (Ringli 2006, 101). In den letzten beiden Jahrzehnten fanden dennoch solche Versuche der Erneuerung statt. Dabei stechen diese jedoch aus der Ländlermusik so hervor, dass sich daraus keine neue Ländlermusik entwickeln kann (Ringli 2006, 103). Domenic Janett, Ueli Mooser, Markus Flückiger und Dani Häusler etwa bringen mit ihren Musikgruppen eine Auffrischung in die Ländlermusikszene (Ringli 2006, 103 ff.). Diese haben es jedoch schwer, denn:

Ländlermusik hat offensichtlich ein Problem: Neuerungsversuche stossen in den – stetig kleiner werdenden – Liebhaberkreisen auf wenig Resonanz, weil kein Bedürfnis nach Veränderung vorhanden ist. Ausserhalb der Ländlerszene werden sie nicht zur Kenntnis genommen, weil allein die Bezeichnung «Ländlermusik» und die Klangfarben von Klarinette und Handorgel abschreckend wirken auf weite Kreise der Bevölkerung, die damit noch immer

das Vorurteil einer langweiligen, konservativen Nationalmusik verbinden und keine Bereitschaft zeigen, sich mit dieser Musik auseinander zu setzen.

(Ringli 2006, 107)

Ringli bezeichnet die Situation als Sackgasse, aus der es für den Fortbestand der Ländlermusik gilt rauszukommen (2006, 107).

5. Musikformale und gesellschaftliche Aspekte der Ländlermusik

Die ausgeprägt diatonische, in mechanischer Achtel- und Sechzehntelbewegung verlaufende, periodisierte Dur-Melodik und die wiederholten, ohne inneren Zusammenhang aneinandergereihten Teile in ihrem starren harmonischen Ablauf haben der Ländlermusik den Vorwurf der Eintönigkeit eingetragen.

(Ringli 2006, 108)

Die folgenden Kapitel zeigen auf, dass die Ländlermusik, die von Ringli genannten einfach fassbaren Strukturen aufweist, diese jedoch nur das Grundgerüst bilden.

5.1. Musikformale Aspekte

Dieses Kapitel stützt sich auf dem Lehrbuch «Die instrumentale Volksmusik» von Ueli Mooser, worin er verschiedene musikformale Aspekte der Ländlermusik aufgreift und beschreibt. Die Kapitel sind unterteilt in Funktion der Ländlermusik, Stile in der Ländlermusik, Tanztypen der Ländlermusik, Formen der Ländlermusik, Melodien in der Ländlermusik, Harmonische Struktur und Gesellschaftliche Aspekte. Dabei finden sich vereinzelte Bezüge zu Ringlis Auffassungen dazu.

5.1.1. Funktion der Ländlermusik

Mooser nennt folgende drei Grundfunktionen, die in der heutigen Ländlermusik bestehen:

- Tanzmusik
- Volkstümliche Unterhaltungsmusik
- Konzertante Ländlermusik (2017, 3)

Weiter unterscheidet er zwischen «alter» *Tanzmusik, traditioneller (konventioneller), unkonventioneller (innovativer), kommerziell orientierter Ländlermusik, «Ländler-»/ «Bündner-»/ «Örgelikrainer»* und der «*Neuen Volksmusik» (alternative, experimentelle Volksmusik)* (Mooser 2017, 3 f.). Dies zeigt auf, ohne vertiefter darauf einzugehen, wie vielschichtig und beweglich der Begriff Ländlermusik ist. Es gibt nicht *die* Ländlermusik und dennoch lassen sich gemeinsame Merkmale finden, wie die folgenden Kapitel zeigen werden.

5.1.2. Stile in der Ländlermusik

Während die oben genannten Unterscheidungen selten dargelegt oder gemacht werden in der Ländlermusik-Szene, hört man immer wieder vom Bündner-, Innerschwyzer- und Berner Stil. Mooser nimmt auch hier noch detailliertere Unterteilung vor (Mooser 2017, 89 ff.), indem er etwa zwischen «alt», «typisch» oder «traditionell» unterscheidet. Darauf wird hier jedoch nicht genauer eingegangen, da dies den Rahmen sprengen würde. In folgender Grafik findet sich deshalb eine vereinfachte Beschreibung der drei genannten Stile, um einen groben Überblick zu geben:

Tabelle 2: Stile in der Ländlermusik (In Anlehnung an Mooser 2017, 89 ff. und Ringli 2006, 108 ff.)

Interpretationsstil:	Merkmale:
Bündner	<ul style="list-style-type: none"> - Nur Schwyzerörgeli, Klarinette und Bass - Straffe Örgeli-Begleitung (nach dem Vorbild Josias Jenny)
Berner	<ul style="list-style-type: none"> - Selten mit Klarinette, nur zwei bis drei Schwyzerörgeli und ein Bass - Getragene, gemütliche, jodelartige Melodien
Innerschwyz	<ul style="list-style-type: none"> - Oft mit Klarinette, manchmal Geige und/oder Blechbläser, Akkordeon, Klavier und Bass - Meist staccato-Spiel auf dem Akkordeon, virtuos und oft harmonisch kompliziert

Hörbeispiele der verschiedenen Stile finden sich etwa auf dem YouTube Kanal «Verband Schweizer Volksmusik» auf drei verschiedene Playlists verteilt (<https://bit.ly/2PTYtPK> (zugegriffen: 03. Mai 2021)). Die in der Grafik aufgeführten Merkmale greifen natürlich, wie schon geschrieben, sehr kurz und beziehen vieles nicht mit ein. Auch Ringli schreibt dazu: «Problematisch an solchen eher diffusen sprachlichen Beschreibungen ist, dass sie zwar nicht grundsätzlich falsch sind, aber selten mit der musikalischen Realität übereinstimmen» (Ringli 2006, 109). Er führt deshalb eine Grobeinteilung nach der Besetzung durch. Auch diese wird hier jedoch weggelassen, da trotz dieser Schwierigkeit bei den Ländlermusizierenden und deren Publikum vor allem die genannte Einteilung benutzt wird (Ringli 2006, 109).

5.1.3. Tanztypen der Ländlermusik

Die gängigsten Tänze, die in der Ländlermusik gespielt werden, sind *Schottisch*, *Marsch*, *Polka*, *Ländler*, *Walzer*, *Mazurka* und *Fox*. In folgender Tabelle sind die Hauptmerkmale der verschiedenen Tanztypen zusammenfassend aufgeführt.

Tabelle 3: Tanztypen der Ländlermusik (In Anlehnung an Mooser 2017, 18 und Ringli 2016, 114)

Tanztyp:	Melodik (rhythmischer Charakter):	Taktart:	Weiteres:
Schottisch	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr lebhaft - Viele 16-tel Bewegungen - Tempo 100 – 120 	2/4	<ul style="list-style-type: none"> - Am häufigsten gespielter Tanztyp - Im Rest der Welt = «Polka» - Hoher Schwierigkeitsgrad
Marsch	<ul style="list-style-type: none"> - Lebhaft - Weniger 16-tel Bewegungen als Schottisch - Tempo 96 – 108 	2/4 selten 6/8	<ul style="list-style-type: none"> - Lebendigere Melodien als Blasmusik-Marsch - A- (manchmal C-Teil) moduliert V – I gegen Schluss
Polka	<ul style="list-style-type: none"> - Gemütlich - Viele 16-tel Bewegungen - Tempo 58 – 72 	2/4 4/4	<ul style="list-style-type: none"> - Wird von «Innerschweizer» Kapellen weniger oft gespielt
Ländler	<ul style="list-style-type: none"> - Lebhaft - Viele 8-tel Bewegungen - Oft jodelartige Einzelteile - Tempo 66 – 76 	3/4	<ul style="list-style-type: none"> - Hoher Schwierigkeitsgrad
Walzer	<ul style="list-style-type: none"> - Ruhig, fliegend - Weniger 8-tel Bewegungen als Ländler - Eingängige, gut sangbare Motive und Themen - Tempo 52 – 60 	3/4	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschied zum Ländler liegt nicht im Tempo, sondern in der «Motorik» der Melodiestimme
Mazurka	<ul style="list-style-type: none"> - Gemütlich bis lebhaft - Punktierter Rhythmus mit Betonung auf dem zweiten Schlag - Tempo 100 – 120 	3/4	<ul style="list-style-type: none"> - Wird nur noch selten (und eher konzertant) gespielt, da schwierig für die Tanzenden) - Hauptmerkmal: Schlusstakt jedes Teils endet auf dem zweiten Viertel
Polonaise	<ul style="list-style-type: none"> - Ähnlich wie Mazurka, jedoch eher getragene Melodieführung - Tempo 100 – 120 	3/4	<ul style="list-style-type: none"> - ohne typischen Mazurka-Schluss - Hat nichts mit den «Marschier-Polonaisen» zu tun
Fox	<ul style="list-style-type: none"> - Punktierter und synkopierter Polka-Melodien - Tempo variabel 	2/4 4/4	

5.1.4. Formen der Ländlermusik

Ländlermusik funktioniert formal gesehen nach einem bestehenden Schema, das meist aus drei Teilen (früher zwei) und manchmal auch mehr besteht. Die Wiederholung dieser hat einen klaren Ablauf. Die am häufigsten benutzen Formen sind:

- A - A - B - B - A - C - C - A - C,
oder A - A - B - B - A - C - C - A - B - B - A - C - C,
oder A - A - B - B - C - C - A - A - B - B - C - C. (Ringli 2006, 115)

Der C-Teil ist meist unter der Bezeichnung «Trio» bekannt (Ringli 2006, 117). Die einzelnen Teile sind grösstenteils 8 – 16 Takte (manchmal 32) lang und bestehend aus «zusammengesetzten 2- oder 4-Taktgruppen mit Vorder- und Nachsatz resp. «Frage» und «Antwort»» (Mooser 2017, 10). Dies ist in Abbildung 3 dargestellt.

Beispiel: 16-taktiger Teil (Die Auftakte gehören jeweils zum darauf folgenden Satz.)

Abbildung 3 zeigt zwei musikalische Notensätze in 3/4-Messung. Der obere Satz ist als 'Periode 1' beschriftet und unterteilt in 'Vordersatz 1 ("Frage 1")' und 'Nachsatz 1 ("Antwort 1")'. Der untere Satz ist als 'Periode 1 mit Schlusswendung' beschriftet und unterteilt in 'Vordersatz 1 ("Frage 1")' und 'Nachsatz 2 ("Antwort 2") mit Schlusswendung'. Die Notation zeigt verschiedene Notenwerte wie Viertelnoten, Halbnote und Achtnoten, sowie Pausen.

Abbildung 3: Formaler Ablauf eines "Teils" (Mooser 2017, 10)

Im nächsten Kapitel wird der hier aufgegriffene Aspekt vertieft.

5.1.5. Melodien in der Ländlermusik

Das Zitat von Ringli in der Einleitung zu Kapitel 5 zeigt, dass die Ländlermusik in der Melodieführung durchaus greifbare Merkmale aufweist. Auch Mooser zählt solche auf. Diese werden hier genauer beschrieben und dann im zweiten Teil gezeigt, wie relevant diese in Bezug auf die Charakteristik der Ländlermusik sind.

Mooser unterscheidet zwischen «Motorischer» und «Kantilener» Melodiebildung, wobei diese einzeln und in gemischter Form vorkommen. Bezeichnend für die «Motorische» Melodiebildung sind die kleinen Notenwerte in Form von 8tel und 16tel Noten. Bei der «Kantilener» Melodiebildung handelt es sich, wie der Begriff schon vorwegnimmt, um überwiegend sangliche Melodien. Folgender Notenausschnitt (Abbildung 4) zeigt eine Mischform zur Verdeutlichung der beiden Melodiebildungsarten.

Abbildung 4: "Gemischt Gruppierte" Melodiebildung (Mooser 2017, 24)

In den Melodien der Ländlerrmusik sind Akkordbrechungen, Tonwiederholungen, Tonleitern oder Tonleiterabschnitte häufig. Melodien werden zudem durch Sequenzierung (gleicher musikalischer Abschnitt auf unterschiedlichen Tonstufen), Umkehrungen oder fallende Bewegungen (vorwiegend Terzen, Sexten und Quarten) gebildet (Mooser 2017, 24 ff.). Wie schon in Kapitel 5.1.4 ersichtlich, sind die Melodien oft vom Prinzip der Frage und Antwort geprägt und somit periodisch (Ringli 2006, 116). Ein zusätzliches Merkmal der meisten Ländlerrmusikmelodien ist der vorüberwiegende Gebrauch von diatonischem Tonmaterial. Auf die Harmonik wird in 5.1.6 weiter eingegangen.

Schon in der Überschrift seiner Ausführungen schreibt Mooser, dass es sich bei diesen Merkmalen von Ländlerrmusikmelodien lediglich um ein Grundgerüst handelt, um die «Melodiebildung von «Durchschnitts» - Ländlerrmusik» (Mooser 2017, 24). Es zeigt sich grundsätzlich, dass Melodien in der Ländlerrmusik nicht einfach eingrenzbar sind. «Die Teile untereinander haben meist keinen inneren musikalischen Zusammenhang» (Mooser 2017, 11). Dies macht es schwierig, die Melodieführung der Ländlerrmusik genauer zu beschreiben. Das bestätigt auch Ringli: «Ländlerrmelodien sind aufgrund ihrer periodischen Form, ihres ornamentalischen Charakters, ihrer motorischen Bewegungen und ihrer unsanglichen Linien wenig fasslich [...]» (2006, 117). Der Volksmusikexperte zeigt zudem auf, wie Melodien, wie beispielsweise das Stück «Roman fährt Automobil» von *Kasi Geisser*, auf dem amerikanischen Orchesterstück

«The Brooklyn Cake Walk» von *T.W. Thurban* beruhen (Ringli 2006, 117). Mooser zeigt weiter, dass die Schweizer Ländlermusik Gemeinsamkeiten mit der Volksmusik anderer Länder auf der ganzen Welt aufweist. Er verweist dabei auf Musikstücke aus dem New-Orleans-Jazz, Gammeldans-Musik aus Schweden oder mexikanische Mariachi-Musik und viele mehr. «Strukturen, Formen, Rhythmen, Melodie- und Akkordfolgen weisen z.T. sehr deutliche Ähnlichkeiten auf [...]» (Mooser 2017, 274) Ländlermelodien werden also nicht aufgrund der Melodie zur Schweizer Volksmusik, sondern andere Merkmale sind hier charakteristischer. Auch die im nächsten Kapitel erläuterte Harmonische Struktur weist zwar klare Merkmale auf, ist jedoch nicht der Parameter, der Ländlermusik unverkennbar macht.

5.1.6. Harmonische Struktur

Die einzelnen Teile sind in der Ländlermusik meist nach den Stufen I und V strukturiert. Die fünfte Stufe wird oft als Dominantseptakkord gespielt. Manchmal kommt eine Stufe IV vor, die gelegentlich als Stufe II gespielt wird. Wenn der Teil nicht in der Stufe I, sondern in der Stufe V beginnt, nennt man dies in der Ländlermusik «verkehrt». Oft wird für die Stufe V ein Dominantseptakkord verwendet. Zudem kommt vereinzelt der Gebrauch von der Wechsel-dominante zur Verwendung (in C-Dur → D-Dur). Üblich ist es zudem, dass der B-Teil auf der Oberquint und der C-Teil auf der Unterquint liegt (A: B^b, B: F, C: E^b). Die einzelnen Teile können jedoch auch in der gleichen Tonart stehen (A: B^b, B: B^b, C: E^b) (Ringli 2006, 115 f.). In folgendem Ländlerstück von Ueli Mooser (Abbildung 5) kann man die eben aufgezählten Merkmale in der Akkordbezeichnung erkennen.

Oel is Fүүr
Schottisch
Ueli Mooser

<p>Stufe I und V</p>	<p>G</p>
<p>Stufe I und V - beginnt «verkehrt» (in A⁷)</p>	<p>D (Oberquint von G)</p>
<p>Stufe I, V und II</p>	<p>C (Unterquint von G)</p>

Abbildung 5: Oel is Fүүr (Mooser 2017, 13) ergänzt durch eigene Darstellung

Die Harmonische Struktur ist in der Ländlerrmusik eingeschränkt durch die Stimmung der Instrumente. So sind etwa die Klarinette und das Schwyzerörgeli auf B^b gestimmt, weshalb B^b-Tonarten in der Ländlerrmusik bevorzugt werden (Ringli 2006, 116). Das obige Musikstück ist für das Begleitinstrument in der Tonart F-Dur (klingend), wenn es mit einer in der Ländlerrmusik gängigen B^b-Klarinette gespielt wird.

5.2. Gesellschaftliche Aspekte

Das vorhergehende Kapitel hat gezeigt, dass Merkmale bestehen, die einem den Anschein geben, dass Ländlerrmusik einfach fassbar ist. Jedoch wird auch klar, dass sich die Ländlerrmusik von diesen Aspekten noch nicht so einfach von beispielsweise anderen Volksmusiken dieser Welt unterscheiden lassen (vgl. (Mooser 2017, 274)). Mit der gesellschaftlichen Perspektive wird ein erweiterter Blick auf die Musizierpraxis der Schweizer Ländlerrmusik gelegt, der das ganze Genre weiter eingrenzt.

5.2.1. Stegreif

Das «Stegreifen» ist ein Begriff, der in der Ländlervmusik immer wieder auftaucht und auch schon in dieser Arbeit genannt wurde (vgl. Kapitel 4.4.1). Dabei ist dieser, wie Ringli klarstellt, nicht mit dem Begriff «Improvisation» gleichzusetzen. Anhand des bekannten Schwyzerörgelenspielers *Res Gwerder*, der als grosser «Stegreifer» bezeichnet wurde und wird, zeigt Ringli auf, dass der Begriff in der Ländlervmusik eine andere Bedeutung hat. *Gwerder* spielte nämlich seine Stücke immer gleich, Improvisation lässt sich also so nicht erkennen. «[...] «Stegreif» bezeichnet in der Ländlervmusik generell eine besondere Art des Musizierens im Sinn von «ausschliesslich nach dem Gehör spielend»» (Ringli 2006, 120). Zurückzuführen ist dies darauf, dass vor allem die Handorgel-Spielenden sich das Musizieren grösstenteils autodidaktisch beigebracht haben. BläserInnen hingegen hatten schon früh die Möglichkeit, etwa über Blasmusikvereine in Musiktheorie und dem Notenlesen unterrichtet zu werden. Um beim Beispiel von *Rees Gwerder* zu bleiben: Dieser konnte keine Noten lesen und hat alle seine Stücke über sein Gehör gelernt und sich diese, ohne sie aufzuschreiben, gemerkt. Bis heute ist diese Praxis vor allem bei Handorgel- und Schwyzerörgeli-Spieler teilweise noch gängig (Ringli 2006, 120).

Der Begriff «Stegreif» hat jedoch auch noch eine weitere Bedeutung in der Ländlervmusik. Zwar sind die Ländlervmelodien in ihren Grundzügen immer gleich, werden jedoch durch Verzierungen und Variationen auch ab und zu im Spiel abgeändert. Vor allem die Akkord-Begleitung und manchmal eine zweite Stimme geschehen oft aus dem «Stegreif» (Ringli 2006, 120). Doch auch hier zeigt Ringli auf, dass es sich dabei nicht um Improvisation handelt;

[...] selbst wenn ad hoc ein unbekanntes Stück gespielt wird, improvisieren die Begleiter nicht eigentlich. Sie finden zwar im Moment des Spielens die richtigen Begleitakkorde oder Töne, haben dabei aber nicht viel Freiheit, denn bei den meisten Melodien ist vorgegeben, wie sie harmonisiert werden müssen. Es ist mehr ein Auf-finden als ein Er-finden [...] (Ringli 2006, 120)

Ringlis Ausführungen zu dieser Aussage werden hier genauer erläutert, da dieser Aspekt und das Verständnis dafür für die Umsetzung in die Unterrichtsskizze und damit die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit von Bedeutung sein wird.

Die hier erwähnte Art des «Stegreif-Spiels», welches ein ad hoc Zusammenspiel ermöglicht, ist und war für die Ländlermusik sehr bedeutsam. Es trug dazu bei, dass sich die Ländlermusik relativ rasch verbreitete, da Musizierende einfach und ohne vorheriges Proben miteinander Musik machen konnten. Diese Art des unvorbereiteten Musizierens wird so auch heute in sogenannten «Stubete» praktiziert (Ringli 2006, 121 f.). «Es ist [...] ein Moment, das die Ländlermusik zur Volksmusik macht, weil das Stegreifspiel auch von Laien spontan ausgeführt werden kann [...]» (Ringli 2006, 122). Damit so etwas funktioniert, sind, wie schon erwähnt, die klar vorgegebenen Strukturen, welche die an solchen Anlässen gespielte Ländlermusik aufweist, bedeutend. Bevor ein Musikstück gespielt wird, geben die Melodieführenden bekannt, in welchem Tanztyp (so werden Takt und Begleitrythmik ersichtlich) und in welcher Tonart das Stück spielt (Ringli 2006, 122). Die Klarinettistin sagt also beispielsweise: «Walzer in Es-Dur». Die Musizierenden an den Begleitinstrumenten wissen so, dass es sich um ein Stück im 3/4-Takt handelt, welches im Teil A mit Es-Dur beginnt, im Teil B mit grosser Wahrscheinlichkeit in B-Dur oder nochmals in Es-Dur weitergeht und dann im Teil C in As-Dur endet (vgl. Kapitel 5.1.6. Harmonische Struktur). Falls es sich um Musikstücke handelt, die sehr sprunghaft Tonarten wechseln, werden manchmal die Anfangstöne leise gespielt oder weitere Informationen zum Stück gegeben. So wird beispielsweise, wenn ein Teil auf der Stufe V beginnt den Begleitenden mitgeteilt, dass der Teil x «verkehrt» anfängt. Detailliertere Angaben werden vor allem auch Spielenden gegeben, die noch nicht so erfahren sind im spontanen Begleiten von Stücken (Ringli 2006, 122). Neben den Chancen, die solches spontanes Zusammenspiel mit sich bringt, macht Ringli auf einen negativen Aspekt aufmerksam. Stücke, die an solchen Anlässen gespielt werden, müssen innerhalb des Bekannten liegen. «Allzu experimentelle harmonische Wendungen und Abläufe erschweren oder verunmöglichen ein Stegreifspiel» (Ringli 2006, 122). Dadurch kann das Ganze lähmend wirken und die Musik kann sich kaum weiterentwickeln (Ringli 2006, 122). Gute Ländlermusik wird oft als «lüpfig» bezeichnet und dies ist dann in einem solchen Fall eine Möglichkeit, die Musik trotz den immer gleichen Melodien abwechslungsreich zu gestalten. Die «Lüpfigkeit», welche durch die Begleitstimmen entstehen kann, wird im nun folgenden Kapitel genauer definiert. Der Aspekt hängt stark mit der Rhythmik zusammen, kann jedoch nicht anhand von Noten abgelesen werden und fällt deshalb unter die gesellschaftliche und musikpraktische Perspektive.

5.2.2. Das «Lüpfige»

Die Handorgeln haben in den Jahren um 1900, wie im geschichtlichen Teil (vgl. Kapitel 4.3.4 f.) aufgezeigt, die Streicher aus der Volksmusik verdrängt. In Kapitel 4.4.1 wurde ersichtlich, dass die neue Rhythmik, die das Instrument mit sich brachte, die Ländlermusik prägte und bis heute prägt. So befindet sich auch der Parameter «lüpfig» überwiegend in der Rhythmik. Ringli weist ihr eine hohe Bedeutung zu: «Die Ausführung der Ländlermusik steht und fällt mit ihrer rhythmischen Qualität».

Perkussionsinstrumente, die in vielen anderen Genres rhythmusgebend sind, finden in der Ländlermusik kaum Anwendung. Bei Auftritten wird manchmal aus dem Zuschauerraum mit «Löffele» ergänzt. Dazu werden zwei Metall- oder Holzlöffel zwischen die Finger geklemmt (Löffelschalen gegeneinander) und dann wird mit der anderen Hand beispielsweise gegen den Oberschenkel geschlagen, wodurch der dafür typische Klang entsteht. Als einziges richtiges Perkussionsinstrument gelten in der Ländlermusik neben dem Besteck «Löffel» die «Chlefeli».

Abbildung 6: "Chlefeli" (O A, oberwilerkurse.ch)

Bei den «Chlefeli» (Abbildung 6) werden vier Holzbrettchen zwischen die Finger geklemmt (an beiden Händen je zwei), so dass nur noch der Mittelfinger zwischen ihnen steht. Dann werden die Handgelenke mit schnellen Bewegungen gegen links und rechts gedreht, wodurch die beiden Hölzer aufeinandertreffen

und der Klang entsteht. Eine weitere Möglichkeit zur Percussion bietet das «Bödele», bei welchem die Tanzenden rhythmische Muster auf den Tanzboden stampfen (Ringli 2006, 125 f.). Da diese perkussiven Elemente oft von Zuhörenden gespielt werden, sind sie nicht oder nur sehr selten fester Bestandteil einer Kapelle: «In den Besetzungslisten der Kapellen und auf den meisten Tonträgern erscheinen keine Perkussionisten» (Ringli 2006, 125). Wodurch entsteht also das rhythmische Fundament «lüpfiger» Ländlermusik?

In der Rhythmik bildet der Bass die Grundlage: Er «[...] hat in der Ländlermusik in erster Linie Rhythmus-Begleitfunktion [...]» (Mooser 2017, 298). Mit dem Bass werden in guter,

Auch die Melodie hat einen Einfluss auf die Rhythmik der Musik. So werden die im Kapitel 5.1.5 vorgestellten Melodien selten regelmässig, sondern mit bestimmten Betonungen gespielt. Einzelne Töne werden laut Ringli «leicht jambisch oder trochäisch verzogen» (Ringli 2006, 124). Auch Agogik und Phrasierung sind Elemente, die vom Melodieinstrument beeinflusst werden. Jedoch geschieht dies, da sind sich Mooser (2017, 95) und Ringli (2006, 125) einig, in der Ländlermusik grösstenteils intuitiv und unbewusst.

Es hat sich gezeigt, dass die Parameter, welche charakteristisch sind für die Ländlermusik, schwierig fassbar sind. Sie lassen sich vor allem in der gesellschaftlichen Perspektive und der Musikpraxis selber finden. Ein grosser Teil macht dabei die ländlertypische, jedoch sehr intuitive Betonung, und eine «lüpfige» Begleitung aus.

Im nächsten Kapitel wird auf der Grundlage der vorangegangenen Recherchen eine Unterrichtsskizze zum Genre Ländlermusik erstellt.

6. Ländlermusik im Musikunterricht

In den Kapiteln 4 und 5 wurde Die Ländlermusik von verschiedenen Seiten beleuchtet und beschrieben. Um das Genre Ländlermusik im nächsten Kapitel in den Musikunterricht auf der Sek 1 Stufe zu transferieren, werden hier in einem ersten Schritt die wichtigsten Erkenntnisse aus den vorangehenden Kapiteln zusammengefasst. Basierend auf dieser Grundlage finden sich in Kapitel 6.2 die Unterrichtsskizze zur Umsetzung von Ländlermusik in den Musikunterricht. Abschliessend wird diese in Kapitel 6.3 anhand der erstellten Kriterienliste ausgewertet.

6.1. Was ist Ländlermusik?

Die Schweizer Ländlermusik ist gar nicht so alt, wie dies viele glauben. Die «alte», «urschweizer» Tradition, so wie wir sie heute kennen, ist erst im 19. Jahrhundert entstanden. Die Handorgel und das Schwyzerörgeli – die Instrumente die heute als sehr traditionell wahrgenommen werden – tauchen sogar erst nach 1900 auf. Sie haben damals die bis dahin in der Ländlermusik gängigen Bläser und Streicher ersetzt. Von der Tanzmusik entwickelte sich die instrumentale Volksmusik der Schweiz nach dem ersten Weltkrieg zur Unterhaltungs- und Populärmusik. Durch die Verbreitung im Radio und auf Schallplatten wurde die Ländlermusik so zur Nationalmusik der Schweiz – in der Stadt sowie auf dem Land. Dennoch behielt sie ihren Ruf einer bäuerlichen, primitiven und «feucht-fröhlichen» Musik. Wenn man einen Blick auf einzelne «Ländlermusik-Stars» dieser Zeit wirft, wird klar, dass zwar einzelne dieses Klischee teilweise erfüllen (Kasi Geisser), andere jedoch überhaupt nicht (Jost Ribary). Bei andern, wie beispielsweise bei Stocker Sepp, war das Bäuerliche zudem mehr eine Inszenierung als die Realität. Zu seiner Zeit haben einige damit begonnen die Ländlermusik als Tradition wahrzunehmen. Während manche auf Veränderungen, wie beispielsweise dem aufkommenden Jazz, mit der Aufnahme des Saxophons in die Ländlermusik reagierten, begannen sich andere auf die Vergangenheit der Ländlermusik zu besinnen und versuchten, diese zu bewahren. Die Ursprünge der Ländlermusik waren und sind bis heute jedoch spärlich dokumentiert und so war es damals eher ein Mythos als handfeste Fakten, auf welche sich die Traditionalisten beriefen. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Mythos dann noch weiter unterstützt und die Ländlermusik zur «nationalen Einheit» hochstilisiert. Im Zürcher «Landidörfli» wurde alles Bäuerliche idealisiert und die Ländlermusik bot sich als das optimale Bindeglied zwischen Stadt und Land an und als Möglichkeit den für den Krieg geförderten Nationalstolz zu leben. Aus verschiedensten

Gründen verlor die Ländlervmusik dann schliesslich nach dem Weltkrieg schnell an Popularität. Die Menschen begannen sich an anderen Musikstilen, die durch neu aufkommende Technik immer einfacher erreichbar wurden, zu orientieren. Und so ist die Ländlervmusik bis heute eine Musik unter vielen. Heute wird sie nur noch von wenigen gelebt und hat in manchen Kreisen noch immer den Ruf des Bauerlichen und Primitiven. Dies erschwert Neuerungen in der Landlervmusik: Leute von aussen setzen sich kaum mit der Musik auseinander und Landlervmusikisierenden halten am «urchigen» fest und anerkennen Neues nicht als Teil der «echten» Landlervmusik.

Was ist die Musik der Landlervmusik? Die Landlervmusik hat heute verschiedene Funktionen. Sie wird als Tanzmusik, volkstumliche Unterhaltungsmusik oder auch konzertant gespielt. Landlervmusik besteht dabei oftmals aus vielen Achtel- und Sechzehntelbewegungen. Dies ist jedoch unterschiedlich je nach Tanzform. Die bekanntesten und am hufigsten gespielten Tanztypen sind heute Schottisch, Marsch, Polka, Landler, Walzer, Mazurka und Fox. Gepragt ist die Landlervmusik von ihrem schematischen Aufbau. Ein «typisches» Landlervmusikstuck besteht aus drei Teilen, die in vorgegebener Reihenfolge wiederholt werden (z.B. A – A – B – B – A – C – C – A – C). Liegt Teil A in B^b-Dur, dann ist das B-Teil meist in deren Oberquint (also F-Dur) und das C-Teil (= Trio) in deren Unterquint (also E^b-Dur). Die einzelnen Teile werden dabei meist in den Stufen I und V⁷ begleitet. Manchmal kommt die IV. Stufe vor, die ab und zu auch als Moll, also als II. Stufe, gespielt wird. Diese Merkmale wirken zusammengefasst sehr simpel. Naturlich ist dies nur die Grundform und so ist beispielsweise die Innerschweizer Landlervmusik harmonisch weitaus komplexer aufgebaut. Die Merkmale sind zudem noch nicht das, was die Landlervmusik wirklich ausmachen, denn dies findet sich weniger in der Form, sondern mehr in den gesellschaftlichen Aspekten der Musik. So ist etwa das Stegreif-Spiel eine gangige «Methode» des Musizierens in der Landlervmusik. So spielen vor allem die Begleitinstrumente oftmals «nach dem Gehor». Dabei handelt es sich nicht um wirkliches «Improvisieren». Denn die Melodie ist gegeben und auch die Harmonie hat, wie oben aufgezeigt, klare Strukturen. Diese Praktik erlaubt dennoch ein ad-hoc Zusammenspiel, ohne dass vorher geprobt werden muss. Mit wenigen Angaben zu Taktart und Tonart vor Spielbeginn und durch genaues Hinhoren der Begleitenden konnen so auch unbekannte Stucke gemeinsam gespielt werden.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das «Lupfige», das (guter) Landlervmusik zugeschrieben wird. Eine solche Lupfigkeit erreicht wird vor allem durch die Rhythmik. In vielen anderen Musikgenres ist diese durch Perkussionsinstrumente gegeben. Solche sind jedoch in der

Ländlermusik mit «Chlefeldi» und «Löffel» eher selten und werden meist vom Publikum gespielt. Für die Rhythmik sind somit vor allem die Begleitstimmen zuständig. Durch kurzes prägnantes Spiel von beispielsweise einem Schwyzerörgeli wird diese Lüpfigkeit erreicht. Jedoch auch das Melodieinstrument trägt zum lüpfigen Charakter von Ländlermusik bei. Durch «ländlertypische» Betonung, Agogik und Phrasierung, die jedoch nicht wirklich fassbar ist und meist intuitiv und unbewusst geschieht, erhält die Ländlermusik weitere Lüpfigkeit.

6.2. Unterrichtsskizze zum Thema Ländlermusik

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Frage, ob sich Ländlermusik für den Musikunterricht eignet. Wie sich das Genre in den Musikunterricht umsetzen lässt, wird hier deshalb nur skizziert und nicht konkret dargestellt. In den folgenden Kapiteln sind Ideen aufgeführt, wie diese Umsetzung in einer Sekundarklasse aussehen könnte. Dies dient später der Überprüfung der Kriterienliste und der Beantwortung der Frage: Lassen sich die Kriterien durch die Thematik Ländlermusik erfüllen?

Die Aufzählung der Unterrichtsideen zum Genre Volksmusik sind in den nächsten Kapiteln wie folgt aufgeführt: Der Mittelpunkt der Unterrichtsskizze liegt im musikpraktischen Teil, dem gemeinsamen Musizieren. Dieser Teil wird als einziger konkret und als Unterrichtsvorschlag dargestellt, da die Umsetzung in die Praxis schwieriger sein dürfte. Neben einem Online Tool und einem Lehrplanbezug findet sich dazu auch ein Arbeitsblatt, mit welchem gearbeitet werden kann (Kapitel 6.2.2). Wie dieser Fokus des gemeinsamen Musizierens vorbereitet und begleitet werden kann, wird in den darauffolgenden Kapiteln skizziert. Dabei handelt es sich, wie bereits erwähnt, um Ideen und keine konkretes Unterrichtsvorhaben, da dies sonst den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Der musikpraktische Teil und die weiteren Ideen konnten in der Praxis noch nicht erprobt werden und sind deshalb als Skizzen zu verstehen und bei einer Umsetzung in den Unterricht womöglich anzupassen.

6.2.1. Lehrplanbezug

In die hier skizzierte Unterrichtseinheit und Ideen lassen sich die Kompetenzbereiche 2 (Hören und Sich-Orientieren) und 4 (Musizieren) unterbringen. Folgende Kompetenzen können damit aufgebaut werden:

- MU.4.A.1 (h): » können nach Improvisationsvorlagen in der Gruppe musizieren (z.B. Harmoniefolge, Bluestonleiter, Pentatonik).
- MU.4.A.1 (i): » können Musik aus verschiedenen Kulturen, Epochen und Stilen im Klassenarrangement spielen.
- MU.2.B.1 (g): » können sich mit Musik von Mitschüler/innen auseinandersetzen und deren Musikvorlieben und Musiktraditionen mit Respekt begegnen.
- MU.2.B.1 (i): » können Musik bezüglich ausgewählter Merkmale in musikgeschichtliche und gesellschaftliche Bezüge einordnen (z.B. politische Musik, Singstimmen in verschiedenen Stilen) (D-EDK 2017).

Dabei ist zu vermerken, dass drei der Kompetenzen sich unter dem Orientierungspunkt befinden und somit nicht vor Ende der 2. Sekundarstufe thematisiert werden müssen. Somit richtet sich dieser musikpraktische Teil laut Lehrplan an ältere Schüler*innen oder an ein mögliches Musikwahlfach.

6.2.2. Fokus «Stegreifen» (gemeinsames Musizieren)

Wie im Titel bereits ersichtlich, soll hier der Fokus auf der Stegreiftechnik liegen, welche es Ländlermusizierenden ermöglicht, spontan und unvorbereitet gemeinsam zu musizieren. Eine einfache Harmonisierung (I. Stufe und V. Stufe) sollte das gemeinsame Musizieren auch für Schüler*Innen relativ einfach zulassen. In diesem hier skizzierten Unterrichtsvorhaben liegt der

Fokus auf dem Hören, also darauf, was für die Schüler*Innen falsch und was richtig klingt. Die Schwierigkeit in der Umsetzung dieses Vorhabens besteht vor allem in der Verfügbarkeit passender Instrumente. Schulinstrumente (Klavier, E-Bass, Xylophon, Percussion, etc.) eignen sich nur bedingt. Da der Fokus zudem auf möglichst einfachem gemeinsamem Musizieren liegen soll, würden komplizierte Akkordgriffe das Ganze behindern. Ländlermusikstücke sind grösstenteils in B^b-Tonarten geschrieben und gespielt, was die Umsetzung weiter erschwert. Wie bereits in der Einleitung zu Kapitel 6 erwähnt, wird diese Idee aufgrund der genannten Schwierigkeiten hier konkretisiert. Ausgehend von der Problematik der Umsetzung wurde für diese Unterrichtsskizze ein Online Tool eingerichtet. Der Umgang mit diesem sowie eine mögliche Umsetzung davon für den Unterricht findet sich in den nachfolgenden Absätzen.

6.2.2.1. *Online Tool «OnlineÖrgeli» (<https://u-kessler.github.io/onlineoergeli/>)*

Da sich auf Garageband oder in anderen Online Tools keine befriedigenden Örgeli-Versionen finden lassen, habe ich mit Unterstützung ein Proof of Concept (POC), das «OnlineÖrgeli», programmiert. Der POC dient als Überprüfung, ob die Idee umsetzbar ist. Hier folgen die technischen Angaben dazu: Das Online Tool «OnlineÖrgeli» wurde in HTML, JavaScript und CSS geschrieben und online auf GitHub (<https://github.com/u-kessler/onlineoergeli>) abgelegt. Die Örgeli-Akkorde wurden mit einem Recorder-App aufgenommen und in Garageband zugeschnitten.

Das Online Tool funktioniert noch nicht einwandfrei. Beim Drücken der Akkordtasten besteht bei Mobilgeräten eine gewisse Verzögerung, bis der Ton erklingt. Auf Desktopgeräten ist diese jedoch nur minim spürbar. Die besten Resultate erfolgen im Browser Chrome. Hält man die Maus gedrückt und verlässt die Akkordtaste, wird der Ton nicht gestoppt.

Bei einer zukünftigen Überarbeitung würde der Fokus auf der Reduzierung der Verzögerung liegen. Es besteht zudem die Möglichkeit zu Erweiterung mit anderen Instrumenten (z. B. einem Kontrabass).

In der folgenden Abbildung (Abbildung 8) ist die Nutzung des «OnlineÖrgeli» genauer erklärt. Daraufhin folgt ein Unterrichtsvorschlag, in welchem mit dem Online Tool gearbeitet werden kann.

Informationen zur Nutzung von «OnlineÖrgeli»:

<https://u-kessler.github.io/onlineoergeli/>

Die Nutzung von «OnlineÖrgeli» ist simpel. Das Tool ist limitiert auf die vier Tonarten, die in der Ländlermusik aufgrund der B^b-Stimmung der Instrumente häufig benutzt werden. Die Stufen I und V liegen nebeneinander, da sie in den einzelnen Teilen eines gängigen Ländlermusikstücks im Wechsel zueinander gespielt werden. Die Farbkodierung gibt Orientierung und ermöglicht klare Anweisungen. Mit einem Klick auf eine Akkordtaste erklingt der dazugehörige Akkord, gespielt auf einem Schwyzerörgeli. Der Ton kann kurz (kurz antippen) oder lange (lange draufbleiben) gespielt werden. Es empfiehlt sich zuerst die Töne Taktweise auszuhalten und bei jedem Takt neu «anzuschlagen». Für Fortgeschrittene bietet es sich an, eigene Begleitpatterns mit kürzeren Notenwerten zu spielen. Dafür ist aber bei schnellen Ländlerstücken das Tool in der aktuellen Version noch zu langsam (zu lange Verzögerung zwischen Anschlag und Ton).

Abbildung 9: OnlineÖrgeli Nutzung (eigene Darstellung)

6.2.2.2. Unterrichtsskizze «Stegreifen»

Hier sollen die Schüler*innen die Möglichkeit erhalten, zu musizieren. Dafür folgen sie als Vorbereitung dem zusammengestellten Arbeitsblatt (siehe dazu Anhang). Dabei geht es darum, dass die Schüler*innen versuchen durch gutes Hören zu entscheiden, welcher Akkord wo passend klingt. Da sie dabei nur zwischen zwei Akkorden entscheiden müssen und diese auf «OnlineÖrgel» mit einem Klick ertönen, sollte dies gut umsetzbar sein. Als weitere Unterstützung und zur Orientierung sind die Wechsel zudem bereits mit einem blauen «W» angezeigt (siehe Abbildung 8). Für einzelne Schüler*innen dürfte dies dennoch schwierig sein, weshalb sich die

The image shows a handwritten musical score on aged paper. At the top, the title 'Roman fährt Automobil.' is written in cursive, followed by 'Schottisch' and the number '107'. The score consists of seven staves of music. The first two staves are enclosed in a yellow rectangular box. The third and fourth staves are enclosed in a red rectangular box. The fifth, sixth, and seventh staves are enclosed in a blue rectangular box. Several blue 'W' characters are written below the notes on the fifth, sixth, and seventh staves, indicating chord changes. The handwriting is in black ink, and the paper shows signs of age and wear.

Abbildung 10: Roman fährt Automobil (Geisser in sammlung.volksmusik.ch, zugegriffen: 18. Mai 2021)

Bearbeitung in Gruppen anbietet. Meist können in einer Klasse zudem nur wenige Schüler*innen Noten lesen. Ist dies der Fall, sollte vor der Bearbeitung des Arbeitsblattes womöglich im Plenum gezeigt werden, wie sie sich die Schüler*innen in den Noten orientieren können. Dies könnte beispielsweise durch das Mitzählen im 2/4-Takt oder das Verfolgen der Noten mit einer verlangsamten Version unterstützt werden. Die Aufnahme verlangsamt abzuspielen bietet sich ohnehin an, so haben die Schüler*innen länger Zeit zu entscheiden, ob sich der Akkord für diese Passage eignet oder nicht. Als Version zum Mitspielen eignet sich eine alte Aufnahme, die sich unter folgendem Link abrufen lässt: https://youtu.be/52V5cMZl4_4 (zugegriffen: 18. Mai 2021). Die Aufnahme beginnt gleich mit dem Trio, so müssen die Schüler*innen nicht zuerst danach suchen. Auf YouTube selbst lässt sich zudem die Geschwindigkeit in den Settings/Einstellungen des Videos anpassen. Bei dieser Aufnahme und für den Auftrag empfiehlt sich das Tempo auf 0.75 zu reduzieren.

Als Erweiterung des Auftrags kann auch das restliche Musikstück auf dem «OnlineÖrgeli» begleitet werden. Die jeweiligen Teile sind mit der zum Online Tool passenden Farbe gekennzeichnet. Teil A ist gelb umrandet und wird somit mit As und Es⁷ begleitet. Teil B ist rot und somit mit Es und B⁷ gespielt. Anhand des Lösungsblatts, das sich im Anhang befindet, können zur weiteren Unterstützung auch hier die Wechsel schon eingezeichnet werden. Die Lehrperson oder ein/e Schüler*in, der/die die Wechsel gut hört, kann diese auch während dem die Musik läuft zum Beispiel der Klasse mit Handzeichen anzeigen.

6.2.2.3. *Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des «Stegreifen»*

Zum Mitspielen finden sich neben der alten Aufnahme weitere, die sich zum Begleiten eignen:

- Kapelle Carlo Brunner: Track 9, CD1 des Lehrmittels «Musik der Welten Welten der Musik» (Capol 2005)
- Schweizer Militärmusik: <https://youtu.be/kBUjYeGNQt4> (zugegriffen: 18. Mai 2021)

Eine weitere Aufnahme ist die von der Musikgruppe Firau, welche «Roman fährt Automobil» in afro-kubanischem Stil spielt. Hier ändert jedoch die Tonart und Teil A beginnt in B-Dur und nicht auf As. Damit lässt sich Teil B in F-Dur nicht auf dem OnlineÖrgeli begleiten, die restlichen Teile jedoch schon (Teil C/ Trio in Es-Dur).

- Firau: Track 8, CD1 des Lehrmittels «Musik der Welten Welten der Musik» (Capol 2005)

Auch mit dem ursprünglichen Musikstück «Brooklyn Cake Walk» kann zumindest im Refrain (= das Trio von «Roman fährt Automobil») mitgespielt werden. So etwa mit der Version der Tanzkapelle Ueli Moser. In der nachfolgend genannten Aufnahme beginnt das Trio bei 0:50 und geht bis 1:22. Jedoch ist dieses nicht auf OnlineÖrgeli spielbar, da es sich in F-Dur befindet.

- Tanzkapelle Ueli Moser: <https://www.br.de/mediathek/video/tanzkapelle-ueli-mooser-brooklyn-cake-walk-av:5ae6215efff8a900183d3755> (zugegriffen: 18. Mai 2021)

Es bietet sich deshalb an, nach der Übung auf dem OnlineÖrgeli das Ganze auf Schulinstrumente oder auch die Instrumente der Schüler*innen zu übertragen. Durch die Unterstützung mit Griffstabellen sollte auch dies, wenn auch vielleicht nur mit dem Trio-Teil von «Roman fährt Automobil», umsetzbar sein. Somit wäre eine Entwicklung weg von der Ländlermusik zur eigenen Musikpraxis, welche die Klasse selbst entwickelt, möglich.

Eine weitere Möglichkeit das «Stegreifen» weiter zu vertiefen, ist, den Schüler*innen weitere Ländlermusikstücke abzuspielen, wozu sie (je nach Level mit mehr oder weniger Unterstützung) auf dem OnlineÖrgeli begleiten können. Es besteht hier die Aussicht, die Musikpraxis «Stubete» in den Musikunterricht zu integrieren. So soll zum Beispiel möglichst ohne Noten begleitet werden. Wie an Stubete wird zu Beginn des gemeinsamen Musizierens bekannt gegeben, in welchen Tonarten sich die einzelnen Teile befinden werden (siehe dazu Kapitel 5.2.1). Natürlich ist dies anspruchsvoll und muss dementsprechend unterstützt werden. Auch hier bietet sich zum Beispiel an, die Wechsel mit Gesten oder Handzeichen zu signalisieren. Es folgt eine kurze Auflistung an Ländlermusikstücken, die sich dazu eignen würden und welche auch auf Youtube zugänglich sind. Neben Titel und Link sind zusätzlich die dafür benötigten Tonarten in den entsprechenden OnlineÖrgeli-Farben vermerkt sowie weitere Besonderheiten, die an einer Stubete vor Spielbeginn genannt werden würden.

- **Steiner Chilbi:** https://youtu.be/fDai5U__iaM (zugegriffen: 18. Mai 2021)
Schottisch in **Es** – **B** (beginnt verkehrt, also mit F⁷) – **As** (beginnt verkehrt, also mit **Es**⁷)
+ geht einmal kurz auf die IV. Stufe, also **Des**)
- **Marenda Maruns:** https://youtu.be/L2K_nPssSO8 (zugegriffen: 18. Mai 2021)

Schottisch in **Es** – **B** (geht einmal kurz auf die IV. Stufe, also **Es**) – **As**

- **Waadtländer-Hochzyt:** <https://youtu.be/SBSfWUbP0EU> (zugegriffen: 18. Mai 2021)
Schottisch in **As** – **Es** (geht einmal kurz auf die IV. Stufe, also **Des**) – **Des**

6.2.2.4. *Weiterentwicklung zur eigenen Musikpraxis*

Als letzte Weiterentwicklung besteht die Möglichkeit, dass die Schüler*innen dazu aufgefordert werden, ihre «eigene Volksmusik» und damit eine klasseneigene Musikpraxis auf den Grundlagen der Ländlermusik zu entwickeln. Dabei besteht die Möglichkeit, dass beispielsweise auch die Melodie von den Schüler*innen gespielt/gesungen wird. Der Fokus soll dabei nicht auf der Authentizität der Ländlermusik liegen, sondern vor allem auf dem einfachen gemeinsamen Musizieren. Die Instrumente können frei gewählt werden und aus beispielsweise den persönlichen Instrumenten der Schüler*innen bestehen oder aus den Schulinstrumenten, die vorzufinden sind. Natürlich braucht eine solche Weiterentwicklung zusätzliches Unterstützungsmaterial. Durch die zuvor stattgefundenen Übungen und die Übernahme von schon bekannten Melodien (z.B. das Trio von «Roman fährt Automobil») kann auch weiter vereinfacht werden. Möglicherweise müsste von der Lehrperson eine Anpassung der Tonart vorgenommen und die Melodie entsprechend notiert werden. Dadurch, dass man den Fokus auf nur einen Teil eines Volksmusikstücks legt (z.B. das Trio von «Roman fährt Automobil») sollte dies jedoch umsetzbar sein. Die Schüler*innen, welche die Musik begleiten, können dies durch die Übung womöglich nach Gehör und müssen einfach zusätzlich noch die Akkorde auf den entsprechenden Instrumenten üben. Im Trio von «Roman fährt Automobil» wären dies nur zwei verschiedene, was dadurch auch gut umsetzbar sein sollte.

Folgende Regeln bieten sich für die Umsetzung an:

Ziel: Entwicklung einer eigenen «Volksmusik», z.B. «Klasse 7A-Musik»

- 1.) Die Musik soll einfach zu begleiten sein, so dass auch Mitschüler*innen, die nicht mit der gleichen Gruppe geübt haben, mitspielen können, nachdem sie vor Spielbeginn einige Anweisungen dazu erhalten haben.
- 2.) Die Musik soll möglichst allen gefallen → «Klasse 7A-Musik»

6.2.3. Fokus Einstieg und Erweiterung

Im Einstieg soll es darum gehen, dass die Schüler*innen bewusst Ländlermusik hören. In den aufgeführten Vorschlägen befinden sich zudem Ideen, wie man eine Verbindung zur kulturellen Lebenswelt der Schüler*innen herstellen könnte.

Einstiegsidee 1: «Brooklyn Cake Walk» und «Roman fährt Automobil»:

Für diesen Einstieg liegt der Fokus auf dem Thema der Musikrechte. Beispiel bietet der Schottisch «Roman fährt Automobil», dessen Hauptmelodie sich auch in einem Musikstück ausserhalb der Ländlermusikszene finden lässt. Diese Aufgabe bietet Möglichkeiten zur Erweiterung und lenkt die Aufmerksamkeit der Schüler*innen auf das genaue Hinhören, was als Vorbereitung in den musikpraktischen Teil dient (siehe Kapitel 6.2.2). Weiter erlaubt die Aufgabe erste Annahmen zur Geschichte und das «Alter» der Ländlermusik (Vorwissen). Die Aufgabe hat «Rätselcharakter», was die meisten Schüler*innen motivieren dürfte.

Die Aufgabe könnte wie folgt aussehen: Die Schüler*innen sollen aus drei verschiedenen Musikbeispielen rausfinden, welche zwei Musikstücke ihre Hauptmelodie teilen. Dafür werden ihnen folgende drei Musikstücke abgespielt:

Musikbeispiel 1: Billie Holiday “Any Old Time” Artie Shaw & Orchestra Bluebird 7759 recorded July 24, 1938, <https://youtu.be/kGrU7n9m2Y0> (zugegriffen: 18. Mai 2021)

Musikbeispiel 2: The Brooklyn Cake Walk - played by German Orchestra, 1908, <https://youtu.be/8nqkXIHQgCU> (zugegriffen: 18. Mai 2021)

Musikbeispiel 3: Roman fährt Automobil von Kasi Geisser, https://youtu.be/52V5cMZl4_4 (zugegriffen: 18. Mai 2021)

In den Musikbeispielen 2 und 3 besteht der Refrain aus der gleichen Melodie. Als Zusatzaufgabe sollen die Schüler*innen erraten, welches der beiden Musikbeispiele nun die ältere Version ist. Es darf angenommen werden, dass viele Schüler*innen denken, dass das Beispiel 3, also die Ländlerversion, die ältere ist. Denn die instrumentale Schweizer Volksmusik wird vermutlich von einigen als eine sehr alte Tradition eingeordnet. Als Auflösung kann den

Schüler*innen ein Teil des Radiobeitrags «Vom Schlager zum Schottisch: «Roman fährt Automobil» abgespielt werden (von 00:00 – 02:43).

<https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=ae9abf9c-0f19-4d66-ac1f-0222f0ce95cb>

(zugegriffen: 18. Mai 2021).

Möglicherweise kann in Form eines Arbeitsblatts mit Zusatzinformationen zu «Roman fährt Automobil» und/oder zu Kasi Geisser die Geschichte der Ländlermusik aufgezeigt werden. Oder die Schüler*innen werden dazu aufgefordert, auf vorgegebenen Plattformen nach Informationen zu suchen und bestimmte Fragen dazu zu beantworten. Fertiges Arbeitsmaterial dazu überschreitet die Möglichkeiten dieser Arbeit und ist deshalb nicht aufgeführt. Im folgenden Kasten finden sich Hintergrundinformationen dazu in zusammengefasster Form.

Hintergrundinformation zu «Roman fährt Automobil»:

Der bis heute bekannte Schottisch «Roman fährt Automobil» wurde um das Jahr 1920 vom Ländlermusikanten Kasi Geisser komponiert. Die Hauptmelodie im Teil C ist dabei übernommen vom Musikstück «Permans Brooklyn Cake Walk», komponiert vom Engländer Thomas W. Thurban. Bevor Geisser den «Cake Walk» in die Ländlermusik aufnahm, wurde das Musikstück auch in Deutschland gespielt. Mit dem Text «Schorschl, ach fahr mit mir im Automobil» war es dort ein beliebter Schlager und es darf angenommen werden, dass sich Geisser davon inspirieren liess (Stump 2021).

«Roman fährt Automobil» ist ein gutes Beispiel dafür, dass Schweizer Volksmusik und Volksmusik allgemein selten nur aus dem Ursprungsland stammt. Das Musikstück zeigt auf, wie Musikkulturen auch ineinander verfließen und einander beeinflussen. Dies nicht erst heute, sondern auch schon vor 120 Jahren und früher.

Abbildung 11: Informationen zu "Roman fährt Automobil" (eigene Darstellung)

Einstiegsidee 2 – «079» und «Roman fährt Automobil» – alles nur gestohlen?

Hier besteht die Möglichkeit durch ein aktuelles Beispiel von «Musikraub» den Bezug zur Lebenswelt der Schüler*innen zu schaffen. Immer wieder berichten Schlagzeilen von

Sänger*innen und Musizierenden, die sich gegenseitig wegen «geklaute» Lyrics oder Melodien anklagen. Dies könnte mit einem passenden und aktuellen Beispiel einen Bogen spannen zwischen populärere Musik und «Roman fährt Automobil».

Eine weitere Möglichkeit hier einen Bogen zur Musikkultur (einiger) Schüler*innen zu schliessen, ist über den Werbeclip «Wenn «079» plötzlich nach Volksmusik klingt», welcher 2019 für das Eidgenössische Volksmusikfest ausgestrahlt wurde: <https://youtu.be/qJMFzu22nUk>, (zugriffen: 18. Mai 2021). Darin spielen Ländlermusikanten und -musikantinnen den damaligen Schweizer Hit «079» von Lo & Leduc. Auch damit kann wiederum ein Vergleich mit Kasi Geissers «Roman fährt Automobil» gezogen werden. So zum Beispiel mit der Bearbeitung folgender Fragen:

- Beide Musikstücke haben etwas aus einem anderen übernommen. Wo liegt der Unterschied in dieser Übernahme?
- Würdest du diese 079-Version als Schweizer Volksmusik bezeichnen? Und ist «Roman fährt Automobil» Schweizer Volksmusik oder Schlager?
- Was würde heute passieren, wenn ein Musiker/ eine Musikerin so wie Kasi Geisser einfach so einen Teil aus einem Song übernimmt?

Die 079-Volksmusikversion bietet zudem die Möglichkeit, auf die verschiedenen Instrumente einzugehen, die in der Ländlermusik gespielt werden. Ein weiterer Exkurs bietet sich an, um verschiedene für die Schweiz als typisch angesehene Symbole zu erkennen. Im Musikvideo können die Schüler*innen solche finden. So zum Beispiel die verschiedenen Trachten, das Edelweisshemd, aber auch das bäuerliche (der krähende Hahn), welches mit Volksmusik in Verbindung gebracht wird. Auch dadurch kann ein Bezug zur Lebenswelt der Schüler*innen geschaffen werden, denn die meisten werden damit in irgendeiner Weise schon in Kontakt gekommen sein. So zum Beispiel auch in der Appenzeller-Werbung. Durch eine solche Auseinandersetzung könnte den Schüler*innen zusätzlich Informationen zum «Mythos Volksmusik» geboten werden, zum Beispiel durch einen Kurzvortrag oder Rechercheauftrag zum «Landidörfli» und aus welchen Gründen damals die Ländlermusik einen solchen Boom erlebte. Hier würde sich möglicherweise auch einen interdisziplinären Exkurs mit dem Fach Geschichte, etwa beim Thema «Gründung der Schweiz», anbieten.

Einstiegsidee 1 und 2 könnten auch in Kombination auftreten oder zum Beispiel in Form eines Gruppenpuzzles oder einer kleinen Stationenarbeit. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der

Hauptteil, das gemeinsame Musizieren, im Mittelpunkt stehen soll und der Einstieg lediglich eine Vorbereitung darauf darstellt. Je nachdem wie abweisend die Schüler*innen dem Genre Volksmusik gegenüberstehen, braucht es zu Beginn etwas mehr oder weniger Einführung. Grundsätzliches Ziel des Einstiegs soll jedoch sein, dass sich die Schüler*innen sich bereit fühlen, sich auf das ungewohnte Musikgenre einzulassen.

6.3. Auswertung mit der Kriterienliste

In den folgenden Kapiteln wird die oben skizzierte Unterrichtseinheit anhand der in Kapitel 3.4 erstellten Kriterienliste überprüft und so ausgewertet. Dabei wird jedes Kriterium einzeln aufgeführt und so in Verbindung mit der Unterrichtsskizze aufgezeigt, wo die Möglichkeiten und Schwierigkeiten in der Umsetzung liegen.

6.3.1. Musikalisch-ästhetische Erfüllung

Die Begründung für die Auswahl liegt im erfüllten ästhetischen Wahrnehmen und Handeln:
--

Die Auswahl von Ländlervmusik als Unterrichtsinhalt lässt sich mit der damit erreichbaren ästhetischen Erfüllung durchaus begründen. Die Recherchen zu Geschichte und zur Form der Ländlervmusik haben gezeigt, dass Ländlervmusik eine Musik war und bis heute ist, die Menschen musikalisch zusammenbringt. Ein wichtiger Aspekt daraus ist, dass sie schon immer auch von Laien musiziert wurde und dadurch für viele zugänglich ist. Wie sich im musikdidaktischen Teil gezeigt hat, bedeutet die ästhetische Erfüllung nicht, dass es allen gefallen muss. Zum Musikgenre Ländlervmusik haben wohl einige Schüler*innen schon eine Meinung gebildet und/oder empfinden bereits eine gewisse Ablehnung gegenüber der Musikkultur. Eine vertiefte Auseinandersetzung damit kann durchaus Räume für Irritation schaffen und womöglich auch zum einen oder anderen «Aha-Erlebnis» führen.

Dieses Kriterium enthält zusätzlich einen individuellen Aspekt. Je nach Musiklehrperson wäre dieses Kriterium möglicherweise nicht erfüllt, da sie persönlich die Musik nicht als erfüllend wahrnimmt und deshalb auch nicht für die Schüler*innen darin begründen kann.

Der ausgewählte Unterrichtsinhalt schafft Gelegenheit für ästhetische Erfahrungen in der Begegnung mit Musik:

Gelegenheit zur ästhetischen Erfahrung mit Ländlermusik bieten die skizzierten Unterrichtseinheiten durchaus. Vor allem der musikpraktische Teil sollte es den Schüler*innen erlauben, etwa in einen wie in Kapitel 3.3.3 (Erfüllte ästhetische Praxis) genannten «Flow» zu gelangen und sich auf die Musikerfahrung einzulassen. Auch in den Vorschlägen zur Weiterentwicklung des gemeinsamen Musizierens finden sich Elemente, die eine ästhetische Erfahrung für die Schüler*innen begünstigt. So sollen die Schüler*innen nach den Übungen mit dem OnlineÖrgeli mit weiteren Instrumenten ihre eigene «Volksmusik» herstellen. Dabei können die Schüler*innen beispielsweise dazu aufgefordert werden, gemeinsam zu entscheiden, wie das Musikstück noch schöner erklingen könnte. Dadurch entsteht die Möglichkeit zur Diskussion über die Musik und damit ästhetische Erfahrung.

Mit theoretischer Einführung, Vorbereitung sowie Zeit für Übung und Recherche erhalten die Schüler*innen Werkzeuge, die sie in ihrer ästhetischen Erfüllung unterstützen.

Zu diesem Kriterium finden sich in der Unterrichtsskizze (Kapitel 6.2) verschiedene Ideen zur Umsetzung. Informationen zur Geschichte, nämlich dass Ländlermusik in ihren Anfängen gespielt wurde, damit die Menschen auf Festen dazu tanzen konnten, zeigen den Schüler*innen auf, wie die Ländlermusik entstanden ist. Alle, die ein Instrument besaßen und dieses spielen konnten, spielten gemeinsam auf. Bereits eine solche geschichtliche Wissensgrundlage weist die Schüler*innen darauf hin, dass Ländlermusik auch das Musizieren unter Laien ermöglicht hat und immer noch ermöglicht. Den Schüler*innen aufzuzeigen, dass an einer Ländlerstube ohne vorheriges Proben gemeinsam Musik gemacht werden kann, gibt einigen möglicherweise den Mut und die Motivation, dies auch zu versuchen. Das Online Tool OnlineÖrgeli ermöglicht es den Schüler*innen auch für sich, zum Beispiel mit Kopfhörern, zu üben. Die verfügbare Zeit ist in der in Kapitel 6.2 präsentierten Unterrichtsskizze nicht festgelegt. Jedoch ist darauf hingewiesen, dass das gemeinsame Musizieren im Fokus steht und damit dafür am meisten Zeit eingeplant werden sollte. Durch die beschränkte Unterrichtszeit von einer Musiklektion in der Woche (Kanton Zürich) steht vor allem für die theoretische Einführung nicht unbegrenzt viel Zeit zur Verfügung. Wie in der Unterrichtsskizze genannt, kann hier möglicherweise mit dem Fach Geschichte zusammengearbeitet werden. So zum Beispiel in Verbindung mit der

«geistigen Landesverteidigung» der Schweiz im zweiten Weltkrieg und welche Rolle die Ländlermusik dabei gespielt hat.

6.3.2. Transkulturalität

Der Unterrichtsinhalt knüpft an der kulturellen Identität der Schüler*innen an.

Dieses Kriterium ist schwierig überprüfbar, da sich die zusammengestellte Unterrichtsskizze auf keine konkrete Klasse bezieht. Je nach Klassenzusammenstellung liessen sich hier möglicherweise weitere Verbindungen zu Volksmusiken anderer Kulturen erschliessen. Mit der Volksmusik-Version von «079» kann ein Bogen zwischen der Lebenswelt der (meisten) Schüler*innen und der Ländlermusik gespannt werden. Jedoch handelt es sich bei «079» schon jetzt um einen Song, der nicht mehr wirklich «in» ist. Durch diese Kurzlebigkeit und die Individualität der Schülerschaft muss dieses Kriterium wohl immer der aktuellen Zeit und den weiteren Gegebenheiten angepasst werden. Grundsätzlich gibt es hierzu jedoch einige Möglichkeiten, um eine solche Anknüpfung zu erreichen.

Der Unterrichtsinhalt bietet Möglichkeit für Vergleiche und Orientierung in der Transkulturalität.

Die Transkulturalität kann etwa durch den in der Unterrichtsskizze beschriebenen Einstieg 1 dargestellt und aufgezeigt werden. Die Schüler*innen sehen, dass sich auch die Schweizer Ländlermusik an Ideen aus dem Ausland orientiert und diese übernimmt. Mit der Auseinandersetzung mit dem Thema «Musikrecht» kann den Schüler*innen so bewusst gemacht werden, dass sich Musizierende schon vor der ganzen Digitalisierung aneinander orientiert haben und sich verschiedene Musikstile vermischen. Durch Schüler*innen, die zu Volksmusikulturen anderer Länder mehr wissen, können möglicherweise auch Erkenntnisse stattfinden, die Ähnlichkeiten zur Schweizer Ländlermusik aufzeigen. Durch weitere Recherchen zur Ländlermusik können die Schüler*innen zudem erkennen, dass Ländlermusik Anfangs des 19. Jahrhunderts etwa in der Stadt Zürich die Musik war, die alle hören wollten. Diese Erkenntnis kann womöglich zu Orientierung in der Transkulturalität beitragen und zeigt vor allem auch auf, wie sich Musik im Wandel der Zeit verhält.

Vergleiche zwischen Fremdem und Vertrautem sind möglichst wertfrei, um Fehlurteile zu vermeiden.

Rund um die Volksmusik bestehen einige Vorurteile und Assoziationen, welche das Unterrichten erschweren könnten. Aufgrund dessen wurde in den skizzierten Unterrichtseinheiten darauf geachtet, diese nicht noch weiter zu verstärken oder hervorzuheben. Meines Erachtens ist es wichtig, diesem Kriterium bei der Thematik Ländlermusik genügend Beachtung zu schenken. So würde etwa das Abspielen von Kuhglocken im Hintergrund zwar eine «schön ländliche» Atmosphäre bieten, verstärkt jedoch die Assoziation mit dem bäuerlichen. Im geschichtlichen Teil zur Ländlermusik (Kapitel 4) und in Kapitel 4.1 (Musikkultur oder Mythos?) hat sich gezeigt, dass diese Verbindung grösstenteils konstruiert ist und dem Genre Ländlermusik nicht gerecht wird. Eine weitere Schwierigkeit, die damit auftreten könnte, ist, dass die Ländlermusik heute nicht selten mit einer politisch konservativ-rechten Einstellung in Verbindung gebracht wird. Eine solche zu starke Schubladisierung gilt es im Unterricht zu vermeiden. Dies entweder so, dass die Thematik gleich als solches angesprochen wird (also «Mythos Ländlermusik»), oder, dadurch, dass in erster Linie die Musikpraxis im Mittelpunkt steht.

6.3.3. Allgemeine Musikdidaktik

Der Unterrichtsinhalt ermöglicht Musizieren und musikbezogenes Handeln.

In der Unterrichtsskizze steht das gemeinsame Musizieren im Mittelpunkt. Mit Hilfe des OnlineÖrgeli wird den Schüler*innen das Musizieren vereinfacht und erste Resultate sollten rasch möglich sein. In der Umsetzung war dieses Kriterium gar nicht so einfach zu erfüllen. Vor allem weil es sich um ein doch recht geschichtsträchtiges Musikgenre handelt, läuft man in einer Unterrichtsplanung dazu möglicherweise schnell die Gefahr, sich zu sehr auf die Geschichte und Entstehung der Musik zu fokussieren. Eine weitere Schwierigkeit ist zudem die Instrumentierung, für welche jedoch das OnlineÖrgeli eine umsetzbare Toolskizze bietet. Dieses Kriterium lässt sich, wenn auch mit Abstrichen in der Authentizität, jedoch erstaunlich gut erfüllen mit dem Musikgenre Ländlermusik. Wie der geschichtliche Teil dieser Arbeit gezeigt hat, war das einfache gemeinsame Musizieren eine der wichtigen Gründe dafür, weshalb sich der

Musikstil verbreitet hat. Diese klaren Linien, die sich doch in einigen Ländlermusikstücken finden lassen, erlauben eine Übertragung in das Klassenmusizieren, welche sich gut in den Unterricht umsetzen lassen dürfte.

Der Unterrichtsinhalt stellt eine Musikalische Gebrauchspraxis ins Zentrum.

Im Zentrum der Unterrichtsskizze steht die «Ländlerstubete» und damit eine Musikpraxis, die bis heute einen hohen Stellenwert in der Ländlermusikszene hat. Damit ist eine in der Musik einzigartige Praxis gewählt, die sich in ihren Grundpfeilern gut an das gemeinsame Musizieren mit Schüler*innen anpassen lässt. Dazu muss gesagt werden, dass die musikalische Umsetzung für die Schüler*innen sich dennoch als schwierig herausstellen könnte. Das OnlineÖrgeli bietet jedoch die Möglichkeit, dass sich die Schüler*innen wirklich auf das Hören fokussieren und damit die Gebrauchspraxis «Stubete» auch üben können. Im Zentrum des gemeinsamen Musizierens steht, dass die Schüler*innen nur mit wenigen Angaben zu Tonart und Besonderheiten gemeinsam (zu verschiedenen Musikstücken) musizieren können. Dies entspricht der Gebrauchspraxis «Stubete». Angenommen gewisse Schüler*innen erlangen ein erfolgreiches Verständnis des OnlineÖrgelis, könnten diese theoretisch an einer Stubete damit spontan mitmusizieren. Mit dem gleichen Prinzip ist dies zusätzlich auch mit anderen Begleitinstrumenten möglich, bei welchem der Schüler / die Schülerin die entsprechenden Akkorde oder Grundtöne beherrscht.

Der Unterrichtsinhalt bietet den Schüler*innen die Möglichkeit zur eigenen Mitgestaltung (eigene Musikpraxis).

Auch dieses Kriterium lässt sich mit der Ländlermusik gut umsetzen. Im musikpraktischen Teil wurde in der Weiterführung aufgezeigt, dass die Schüler*innen die Übung auf dem OnlineÖrgeli auf «richtige» Instrumente übertragen und so ihr eigenes Ländlermusikstück «produzieren» können. Gerade weil die Ländlermusik eine Volksmusik ist, und zumindest eine gewisse Zeit lang auch wirklich *die* Musik für viele Schweizer*innen war, bietet es sich an, die Schüler*innen zu ihrer eigenen Klassenmusik zu bewegen. Mit der Grundregel, dass diese möglichst einfaches Mitmusizieren erlauben soll, orientiert sich ein solcher Auftrag in ihren Grundsätzen noch immer an der Ländlermusik, eröffnet den Schüler*innen jedoch Möglichkeiten die Musik der heutigen Zeit und ihren Möglichkeiten und ihrem Musikgeschmack anzupassen.

7. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Masterarbeit wurde anhand einer Literaturrecherche ermittelt, ob und inwiefern sich das Musikgenre Ländlermusik als Unterrichtsinhalt für den Musikunterricht eignet. Für die Beantwortung der Fragestellung wurde auf der Grundlage musikdidaktischer Theorien eine Kriterienliste erstellt. Eine Darlegung der Geschichte sowie der musikformalen und gesellschaftlichen Aspekte der Ländlermusik bot das Fundament für eine Unterrichtsskizze zum Thema Ländlermusik. Anschliessend wurde die Unterrichtsskizze anhand der Kriterienliste normativ evaluiert. Folgende Erkenntnisse ergaben sich aus den verschiedenen Bereichen:

7.1. Musikdidaktik: Was und wie soll unterrichtet werden im Fach Musik?

In der Analyse dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass grundsätzlich jedes Genre unterrichtet werden kann. Lehrplan und Fachdidaktik plädieren für eine musikalische Vielfalt und Transkulturalität, die den Schüler*innen erfahrbar gemacht werden soll. Wichtiger als die Frage, *was* unterrichtet werden soll, hat sich deren Umsetzung, das *Wie*, herausgestellt. Dabei gilt es eine Balance zwischen der Orientierung am Subjekt (die Schüler*innen) und am Objekt (z.B. dem musikalischen Werk) zu finden. Die auf Basis dieser und weiterer musikdidaktischer Theorien erstellte Kriterienliste sollte folgende Frage beantworten: Welche Kriterien muss ein Unterrichtsinhalt erfüllen können, damit er sich für den Musikunterricht eignet? Stark gekürzt hat sich daraus folgendes ergeben:

1. Den Schüler*innen soll ein erfülltes musikalisches Wahrnehmen und Handeln ermöglicht werden.
2. Durch den Unterrichtsinhalt wird den Schüler*innen Transkulturalität aufgezeigt und sie lernen, sich darin zu orientieren.
3. Musizieren und musikbezogenes Handeln stehen in Bezug auf eine Musikalische Gebrauchspraxis im Zentrum des Musikunterrichts.
4. Eigene Musikpraxis: Der Unterrichtsinhalt lässt Raum zur Mitgestaltung durch die Schüler*innen.

7.2. Geschichte, musikdidaktische und gesellschaftliche Perspektive

Die traditionelle, «urschweizer» Ländlermusik, so wie wir sie heute kennen, weist eine erstaunlich junge Geschichte auf. Ihren nachweislichen Ursprung hat sie in der Tanzmusik des frühen 19. Jahrhunderts. Damals bestanden die Musikformationen noch hauptsächlich aus Blasinstrumenten oder Streichern. Erst vor der Jahrhundertwende etablierten sich die Handorgel und das Schwyzerörgeli. Die neue Instrumentierung gab der Musik eine neue, schnellere und saubere Rhythmik, welche die Ländlermusik bis heute prägt. Durch die neue technische Möglichkeit der Schallplatten verbreitete sich die Ländlermusik schnell in der Stadt und auf dem Land. Nach Ende des ersten Weltkriegs erlebte sie schliesslich einen Aufstieg von der Tanzmusik zur Unterhaltungsmusik. Im Zürcher Niederdörfli etwa boomte das Geschäft mit der Ländlermusik regelrecht und erste Vollzeitmusiker wie beispielsweise Kasi Geisser zogen von Auftritt zu Auftritt. Trotz ihrer vor allem in der Stadt hohen Popularität behielt die Ländlermusik ihren Ruf des Bäuerlichen, Primitiven. Schliesslich wurde aber dieses Bäuerliche infolge der geistigen Landesverteidigung während des zweiten Weltkriegs stark hochstilisiert. Die Ländlermusik stieg auf zur Schweizer Nationalmusik, welche die Bevölkerung als «nationale Einheit» verband. Nach dem zweiten Weltkrieg verlor die Ländlermusik immer mehr an Popularität. Heute besteht eine aktive Ländlermusikkultur, deren jedoch nur ein kleiner Teil der Schweizer Bevölkerung beiwohnt. Darin finden sich Traditionalisten, welche die «urchige» Volkskultur schützen wollen, aber auch Musizierende, welche die Ländlermusik weiterentwickeln.

Die musikalischen Faktoren der «Standard-Ländlermusik», so wie sie heute besteht, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Ländlermusik orientiert sich noch immer an Tänzen, wobei die Haupttanzformen den Schottisch, Walzer, Ländler, Mazurka, Polka und den Marsch beinhalten. Ein typisches Ländlermusikstück besteht aus drei Teilen. Anhand des Schottisch «Roman fährt Automobil» wird das Schema hier aufgezeigt:

Teil A: As-Dur

Teil B: Es-Dur

Teil C: Des-Dur

Ablauf: A – A – B – B – A – C – C – A – C

Die einzelnen Teile werden im Wechsel zwischen Stufe I und Stufe V⁷ begleitet. Manchmal kommt eine Stufe IV vor, in «Roman fährt Automobil» ist dies jedoch nicht der Fall. Beim Stück «Roman fährt Automobil» spielt oftmals eine Klarinette die Melodiestimme, welche dann von Schwyzerörgeli und/oder Handorgel sowie einer Bassgeige (Kontrabass) begleitet wird. Eine Besonderheit dabei ist, dass die Begleitinstrumente fast immer ohne Noten und nach Gehör begleiten. Durch kleine Hinweise vor Spielbeginn eines Stücks (Tanzart, Tonart und

Besonderheiten) können Musizierende so, auch ohne das Musikstück zu kennen, gemeinsam musizieren. Natürlich geht dies je nach Spielniveau nur bei den «Standardstücken», welche die oben genannte Form einhalten. Diese Spielweise nennt man in der Ländlermusikszene «Stegreifen». Sie wird heute etwa an sogenannten «Stubete» praktiziert und ermöglicht das gemeinsame Spielen ohne vorheriges Proben.

7.3. Beantwortung der Fragestellung

Instrumentale Schweizer Volksmusik (Ländlermusik) im Musikunterricht auf der Sekundarstufe 1: Inwiefern ist dieses Musikgenre geeignet als Themeninhalt im Unterricht?

Die Auswertung der Unterrichtsskizze in Bezug auf die erstellte Kriterienliste führt zu folgender Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit: Ländlermusik eignet sich als Genre für die Umsetzung in den Musikunterricht. Die meisten Schüler*innen werden noch wenig Bezug zur Musik haben und einige eine gewisse Abneigung dagegen vorweisen. Diese Grundvoraussetzung schliesst jedoch erfülltes ästhetisches Handeln und Wahrnehmen nicht aus. Zum einen wird dies nämlich auch durch Provokation und Irritation hervorgerufen, was bei einigen in Bezug auf Ländlermusik durchaus auftreten kann. Weiter eignet sich die Ländlermusik gut für die Umsetzung gemeinsamen Musizierens. Der klare Aufbau von «Standard-Ländlermusik» ermöglicht einen relativ einfachen Zugang zur Musik. Der Fokus auf dem genauen Hören beim Begleiten lässt womöglich ein Flow-Erlebnis und damit ein erfülltes ästhetisches Wahrnehmen und Handeln zu. Durch Recherchen zur Geschichte der Ländlermusik können die Schüler*innen die Ländlermusik in der Transkulturalität der Weltmusiken einordnen. In der Unterrichtsskizze findet sich etwa der Vorschlag, auf den Ursprung des Schottischen «Roman fährt Automobil» einzugehen. Das Ländlerstück zeigt auf, dass sich verschiedene Musik, auch wenn sie etwa das Label «traditionell» und «Schweizerisch» trägt, gegenseitig beeinflusst.

Als möglicherweise kritisch in der Umsetzung hat sich das Kriterium, dass Vergleiche zwischen Fremdem und Vertrautem zur Vermeidung von Fehlurteilen möglichst wertfrei stattfinden sollen, herausgestellt. Der Mythos des Ursprünglichen, traditionell Schweizerischen, den die Ländlermusik bis heute begleitet, kann hier Assoziationen hervorrufen, die das Unterrichten mit dem Genre womöglich erschweren könnten. Dies lässt sich entweder durch die direkte Thematisierung des «Mythos Ländlermusik» vermeiden oder dadurch, dass der Hauptfokus

grundsätzlich auf dem gemeinsamen Musizieren liegt und eine Wertung des Ganzen gar nicht erst auftritt.

Mit dem Fokus auf dem gemeinsamen Musizieren, so wie dies auch an einer Ländlerstubete praktiziert wird, steht eine Musikalische Gebrauchspraxis im Fokus. Dadurch ist auch dieses Kriterium erfüllt. Als Weiterführung bietet sich die Ländlermusik an, zu einer Schüler*innen-eigenen Musikpraxis umgestaltet zu werden. Der Hauptfokus kann dabei darauf liegen, dass die Musikpraxis für die Begleitinstrumente ohne grosse Vorbereitung gespielt werden kann. Weiter ist ein Einbezug des «Volks-Aspekts» möglich. Die Schüler*innen sollen daraus eine Musik entwickeln, die möglichst vielen in ihrer Klasse gefällt. Damit kann anstelle der Volksmusik eine Klassenmusik entstehen. Um diese zu erschaffen benötigt es wiederum Diskussionen zur Musik, wodurch musikalisch-ästhetische Erfüllung entstehen kann.

7.4. Ausblick

Bei dieser Evaluation handelt es sich um eine theoretische Abhandlung. Erst das Erproben im Schulfeld wird letzten Endes zeigen, inwiefern sich die Umsetzung der in dieser Arbeit präsentierten Unterrichtsskizze wirklich eignet. Ganz grundsätzlich weisen die durchgeführten Recherchen zu Ländlermusik in Bezug zur Musikdidaktik jedoch darauf hin, dass das Musikgenre durchaus Möglichkeiten für den Musikunterricht zu bieten hat. Während für mich eine Umsetzung in den Unterricht gut möglich sein sollte, könnte sich dies vor allem für Lehrpersonen ohne Bezug zur Ländlermusik als (zu) anspruchsvoll herausstellen. Dabei fehlt es vor allem an konkretem Material, das sich zu vielen anderen Musikgenres viel einfacher finden lässt. Die Herstellung von in der Schulpraxis erprobtem Material wäre somit eine mögliche und wichtige Weiterführung dieser Arbeit, die das Unterrichten mit Ländlermusik ermöglichen würde.

Literaturverzeichnis

- Ansohn, Meinhard. 2004. *Musikunterricht Heute: Musikkulturen - fremd und vertraut*. Oldershausen: Lugert Verlag.
- Bröcker, Marianne. 1998. Volksmusik. *MGG Online*. [https://www.mgg-online.com/article?id=mgg16222&v=1.0&rs=mgg16222&q=Marianne Bröcker](https://www.mgg-online.com/article?id=mgg16222&v=1.0&rs=mgg16222&q=Marianne%20Br%20cker) Volksmusik (zugegriffen: 11. November 2020).
- Capol, Reto. 2005. *Musik der Welt Welten der Musik: Ein Lehrmittel für den interkulturellen Musikunterricht ab der 5. Klasse*. Bern: hep.
- D-EDK, Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferent. 2017. Lehrplan 21. *Lehrplan 21*. Bildungsdirektion des Kantons Zürich. https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Gesamtausgabe.pdf (zugegriffen: 23. Februar 2021).
- Geisser, Kasimir. o. J. *Roman fährt Automobil*. <http://sammlung.volksmusik.ch/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=27760&viewType=detailView> (zugegriffen: 18. Mai 2021)
- Gies, Stephan und Christopher Wallbaum. 2010. Aufbauender Musikunterricht vs. Musikpraxen erfahren? In: *Musikunterricht heute: Zwischen Rockklassikern und Eintagsfliegen - 50 Jahre Populäre Musik in der Schule*, hg. von Georg Maas und Jürgen Terhag, 83–91. Oldershausen: Lugert Verlag.
- Haid, Gerlinde. 2001. Volksmusik. *Oesterreichisches Musiklexikon online*. <https://www.musiklexikon.ac.at/ml?frames=no> (zugegriffen: 11. November 2020).
- Ineichen, A. Letizia, Pirmin Lang und Daniel Thut. 2017. *Krescendo: Musik für die 7.-9. Klasse. 7/8/9*. Baar: comenismus Verlag.
- Janett, Madlaina und Dorothe Zimmermann. 2014. *Ländlerstadt Züri: Alpen, Tracht und Volksmusik in der Limmatstadt*. <http://www.amazon.de/Ländlerstadt-Züri-Tracht-Volksmusik-Limmatstadt/dp/3906065162> (zugegriffen: 25. August 2020).
- Jank, Werner, Johannes Bähr, Jörg Breitweg, Stefan Gies, Frauke Hess, Markus Kosuch, Hilbert Meyer, u. a. 2013. *Musik-Didaktik : Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II*. 5., überar. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Jank, Werner und Wolfgang Martin Stroh. 2006. Aufbauender Musikunterricht - Königsweg oder Sackgasse? In: *Musikunterricht heute: Schülerorientierter Musikunterricht - Wunsch und Wirklichkeit*, hg. von Wolfgang Pfeiffer und Jürgen Terhag, 52–64. Oldershausen: Lugert Verlag.

- Klingmann, Heinrich. 2010. *Groove - Kultur - Unterricht. Studien zur pädagogischen Erschliessung einer musikkulturellen Praktik*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Leiprecht, Stefan, Suso Mattle und Werner Oberhänsli. 2017. *Musik aktiv: Aufbaureihen Heft 1, 7. Klasse (3. Zyklus)*. Wittenbach SG: Verlag Schweizer Singbuch.
- Mooser, Ueli. 2017. *Die instrumentale Volksmusik: Grundlagen und Musizierpraxis der Ländlermusik, Formen, Modelle, Beispiele, Anregungen*. Hg. von Gesellschaft für die Volksmusik in der Schweiz. 2. aktuali. Zürich: Gesellschaft für die Volksmusik in der Schweiz.
- Peter Baumann, Max. 1998. Schweiz. *MGG Online*.
- Peter Baumann, Max und Dieter Ringli. 2015. Volksmusik. *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/011885/2015-04-22/> (zugegriffen: 11. November 2020).
- Peter, Rico. 1978. *Ländlermusik: die amüsante und spannende Geschichte der Schweizer Ländlermusik*. Aarau: AT-Verlag.
- Rieser, Lorenz und Franz-Xaver Nager. 2013. *Wysel: eine Bilderreise in die Flegeljahre der Ländlermusik*. Zürich: Applaus Medien.
- Ringli, Dieter. 2006. *Schweizer Volksmusik: von den Anfängen um 1800 bis zur Gegenwart*. Altdorf: Mülirad-Verlag.
- Stump, Ueli. 2021. Vom Schlager zum Schottisch: "Roman fährt Automobil". In: *SRF Musikwelle Magazin*, 17. Jan., <https://www.srf.ch/audio/musikwelle-magazin/vom-schlager-zum-schottisch-roman-faehrt-automobil?id=11910224> (zugegriffen: 19. Mai 2020).
- Wallbaum, Christopher. 2005. Relationale Schulmusik - eine eigene musikalische Praxis und Kunst: 4–17. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-ds-1243593251425-00656>.
- Wallbaum, Christopher. 2020. Wenn Musik nur in erfüllter Praxis erscheint. Ästhetische und kulturelle Kriterien für die Gestaltung und Untersuchung von Musikunterricht. In: *Perspektiven der Musikdidaktik - Drei Schulstunden im Licht der Theorien*, 83–122. Hildesheim: Olms.

Arbeitsblatt: Roman fährt Automobil

(Gruppenarbeit) Öffne folgende Website: <https://bit.ly/3nKIOyS>

Sobald du auf einen Button klickst erklingt der dazugehörige Schwyzerörgeli Akkord. Für das Trio von «Roman fährt Automobil» benötigst du die Akkorde Des und As7 (die blauen Buttons). Auch in den Noten (siehe unten) ist das Trio blau umrandet.

Auftrag: Höre dir das Trio von «Roman fährt Automobil» an und spiele die blauen Akkorde dazu. Was passt wo besser? Des oder As7? Überall wo **W** steht, gibt es einen Akkordwechsel. Notiere den passenden Akkord (Des oder As7) darüber.

Roman fährt Automobil. Schottisch

07 5. Komponist: Kasimir (Kasi) Geisser

The image shows a handwritten musical score for the piece 'Roman fährt Automobil' by Kasimir (Kasi) Geisser. The score is written on a single staff in a Schottisch style. The key signature is one flat (B-flat) and the time signature is 2/4. The score is annotated with several colored boxes and letters:

- A yellow box highlights the first two staves.
- A red box highlights the third and fourth staves.
- A blue box highlights the fifth, sixth, and seventh staves.
- Blue 'W' characters are placed below the notes in the fifth, sixth, and seventh staves, indicating where chord changes occur.
- The text 'Teil vom Trio' is written in the fourth staff, with a blue box around it.
- The key signature changes to two flats (B-flat and E-flat) in the fifth staff.

